

Universidad Internacional de La Rioja
Facultad de Educación

Grado en Maestro en Educación Primaria
Propuesta metodológica en el área de
música para la estimulación sensorial,
cognitiva y motriz con alumnos de 1º de
Educación Primaria

Trabajo fin de estudio presentado por:	Ana Herráiz Alijas
Tipo de trabajo:	Propuesta de programación didáctica de aula
Área:	Música
Director/a:	Dra. Elena Carrión Candell
Fecha:	07-06-2023

Resumen

En el proceso de *percibir* y *hacer* música intervienen diferentes partes de nuestro cuerpo con especial predominancia del órgano auditivo y las extremidades. Nuestro cerebro realiza un continuo proceso de interpretación de la información recibida y elaboración de respuestas motrices durante la ejecución musical. Todos estos procedimientos sensoriales y motrices hacen que el aprendizaje de esta disciplina se deba centrar en el reconocimiento y desarrollo de determinadas habilidades básicas que conducen a su dominio, lo que constituye el propósito esencial de la acción educativa recogida en este trabajo. Mediante una revisión bibliográfica, tanto de los distintos métodos activos de educación musical como de las diferentes teorías de la educación y últimas referencias en neurociencia y neuropsicología musical, se realiza una propuesta didáctica basada en una metodología experiencial que busca proporcionar a los alumnos, por un lado, beneficios cognitivos aplicables a todas las asignaturas académicas (desarrollo de la escucha atenta, de la concentración o de la memoria de trabajo), a la vez que persigue destrezas sensoriales, cognitivas y motrices propias de la materia, como la discriminación de alturas y timbres o la sincronización motriz persiguiendo un aprendizaje significativo y duradero.

Palabras clave: Educación Primaria, estimulación sensorial y motriz, metodologías musicales activas, neuropsicología, neurociencia y música.

Abstract

In the process of *perceiving* and *making* music, different parts of our body are involved, with special predominance of the auditory organ and the extremities. Our brain performs a continuous process of interpreting the information received and developing motor responses during musical performance. All these sensory and motor procedures mean that the learning of this discipline should be focused on the recognition and development of certain basic skills that lead to its mastery, which constitutes the essential purpose of the educational action included in this work. Through a bibliographic review, both of the different active methods of musical education and of the educational theories as well as the latest references in musical neuroscience and neuropsychology, a didactic proposal is presented based on an experiential methodology that seeks to provide students, on the one hand, cognitive benefits applicable to all academic subjects (development of attentive listening, concentration or working memory), while pursuing subject-specific skills such as discrimination of pitches and timbres or motor synchronization, pursuing significant and lasting learning.

Keywords: Primary Education, sensorial and motor stimulation, active musical methodologies, neuropsychology, neuroscience and music.

Índice de contenidos

1	Introducción.....	1
2	Objetivos del trabajo	3
3	Marco teórico	4
3.1.	Metodologías musicales activas en el siglo XX: la Nueva Escuela.....	5
3.2.	Psicología del desarrollo y teorías del aprendizaje	12
3.3.	Psicología de la música y del aprendizaje musical	13
3.4.	Neurociencia, neuropsicología y música	16
4	Contextualización	18
4.1.	Características del entorno.....	19
4.2.	Descripción del centro	19
4.3.	Características del alumnado	20
5	Propuesta de programación didáctica de aula	21
5.1.	Título.....	21
5.2.	Justificación	21
5.3.	Fundamentación legislativa curricular	22
5.4.	Destinatarios.....	22
5.5.	Objetivos didácticos	23
5.6.	Saberes básicos.....	24
5.7.	Competencias clave y competencias específicas	25
5.8.	Metodología	27
5.9.	Temporalización	29
5.10.	Sesiones y/o actividades.....	30
5.11.	Organización de espacios de aprendizaje	36
5.12.	Recursos humanos y materiales.....	37
5.13.	Medidas de atención a la diversidad e inclusión. Diseño Universal para el Aprendizaje	37
5.14.	Sistema de Evaluación	38
1.1.1.	Criterios de evaluación	39
1.1.2.	Instrumentos de evaluación	40
6	Conclusiones	41
7	Consideraciones finales	42
8	Referencias bibliográficas	43
9	Anexos.....	48
9.1.	Anexo I.....	48
9.2.	Anexo II.....	51
9.3.	Anexo III	54
9.4.	Anexo IV.....	56
9.5.	Anexo V.....	59
9.6.	Anexo VI.....	62
9.7.	Anexo VII.....	67
9.8.	Anexo VIII.....	68
9.9.	Anexo IX.....	69

Índice de tablas

Tabla 1. <i>Etapas del desarrollo musical en base a la teoría del desarrollo del pensamiento musical de Moog (1976).</i>	14
Tabla 2. <i>Funcionalidad hemisférica de la música</i>	17
Tabla 3. <i>Correlación entre los objetivos de la propuesta didáctica y los del área de música y danza.</i>	24
Tabla 4. <i>Contenidos de la propuesta didáctica.</i>	25
Tabla 5. <i>Desarrollo de las competencias clave en la propuesta didáctica</i>	26
Tabla 6. <i>Relación entre las competencias específicas, los objetivos didácticos y el perfil de salida.</i>	27
Tabla 7. <i>Cronograma de aplicación de la propuesta didáctica.</i>	30
Tabla 8. <i>Sesión 1. Un viaje al bosque.</i>	30
Tabla 9. <i>Sesión 2. Jugemos en el bosque.</i>	31
Tabla 10. <i>Sesión 3. De caza.</i>	32
Tabla 11. <i>Sesión 4. El lago encantado.</i>	33
Tabla 12. <i>Sesión 5. La tormenta.</i>	34
Tabla 13. <i>Sesión 6. Volvemos a casa.</i>	35
Tabla 14. <i>Correlación entre los criterios de evaluación de la propuesta didáctica y los demás elementos curriculares.</i>	39
Tabla 16. <i>Escala de valoración de la sesión 1.</i>	50
Tabla 17. <i>Escala de valoración de la sesión 2.</i>	53
Tabla 18. <i>Escala de valoración de la sesión 3.</i>	55
Tabla 19. <i>Escala de valoración de la sesión 4.</i>	58
Tabla 20. <i>Escala de valoración de la sesión 5.</i>	61
Tabla 21. <i>Rúbrica de evaluación de la Unidad Didáctica.</i>	64
Tabla 22. <i>Diario de aula.</i>	67
Tabla 23. <i>Tabla de cotejo de autoevaluación docente de la propuesta didáctica.</i>	69

Índice de figuras

Figura 1. Musicograma del inicio del “Largo” del “Invierno” de Vivaldi.	60
Figura 2. Musicograma de la canción “mirad arriba”.	63
Figura 3. Musicograma de la canción “voy en busca de un león”.	63
Figura 4. Piezas del musicograma sobre el “Largo” del “Invierno” de Vivaldi.	64
Figura 5. Escala de valoración de la propuesta para los alumnos.	68

1 Introducción

La música se compone de unos parámetros físicos (altura, intensidad, duración y timbre) que se perciben, principalmente, mediante el sentido del oído: las ondas sonoras llegan a nuestro pabellón auditivo donde, gracias a la estructura del oído interno, este estímulo mecánico se convierte en impulso eléctrico en un fenómeno llamado transducción. Éste es trasladado a través de las neuronas hacia nuestro cerebro donde, en el lóbulo temporal de la corteza, es decodificado en forma de sensación sonora con todas sus propiedades (Gil et al., 2002, p. 73). Una vez ahí, el cerebro generará un impulso que será transmitido al resto de nuestro cuerpo suscitando una respuesta sensorial y/o motora. Esta respuesta corporal dará lugar a nuevas percepciones de nosotros mismos (de nuestro tono muscular, temperatura o movimiento) gracias a nuestro sistema somatosensorial (Riemann & Lephard, 2002, p. 73) que se sumarán al estímulo sonoro procedente del exterior de nuestro cuerpo en un continuo proceso de retroalimentación.

Este complejo entramado sensitivo-cognitivo-motriz que se inicia cuando percibimos la música es el que nos hace mecer la cabeza y el cuerpo suavemente cuando escuchamos una melodía agradable en tempo moderato o agitarla de arriba abajo saltando con un brazo en alto cuando compartimos un concierto de música rock en vivo (López, 2005, párr. 2.6). También será el que permita la discriminación cada vez más precisa de alturas en la audición y la producción vocal o el que posibilite la adquisición y experimentación con los conceptos de tempo, ritmo o compás. La interpretación musical supone un esfuerzo mayor que la escucha puesto que, por un lado, tenemos que saber qué interpretar y, por otro, tenemos que llevarlo a cabo con nuestro cuerpo por medio de la voz, un instrumento o/y la percusión corporal. Éste es un hecho consciente y deliberado que requiere de una mayor participación cognitivo-motora que dará lugar a un aprendizaje profundo y duradero.

A pesar de ello, la experiencia recogida durante el periodo de prácticas en la asignatura de Música (y Danza en el desarrollo autonómico para Galicia del currículo para Educación Primaria de la LOMLOE) ha puesto de manifiesto la primacía de la realización de trabajos teóricos (fichas) sobre cualquier otra actividad de aprendizaje: las audiciones, producciones vocales, rítmicas o instrumentales se circunscriben a la práctica de ciertas canciones que no suelen tener correlación con los contenidos teóricos trabajados y el recurso del movimiento

se orienta a la reproducción de coreografías, usualmente con el fin de participar en algún evento colectivo del colegio. La creación, improvisatoria o preparada, no parece ser un contenido relevante, por lo que es obviada en favor de la práctica de las grafías musicales.

Esta tendencia al trabajo cognitivo de la música y sus efectos en el aprendizaje ya fue percibido y abordado por los grandes pedagogos musicales de la Nueva Escuela de principios del siglo XX: Dalcroze, Kodály y Orff, Martenot, Willems y Suzuki. Todos ellos desarrollaron metodologías en las que, primero, se hacía música y, una vez asimilada ésta gracias a la práctica, se conceptualizaba y se ponía nombre a cada uno de los elementos que conforman el hecho musical. En palabras de Pascual (2010) “las experiencias con los sonidos tienen que ser la base de todo el aprendizaje ya que la verdadera comprensión musical proviene sólo de lo que se ha vivido con los sonidos, en vez de las descripciones y el vocabulario solfístico (p. 16). Estos postulados pedagógicos están respaldados hoy en día por las diferentes teorías de la psicología de la música y por los descubrimientos realizados en el campo de la neurociencia y la neuropsicología de la música. Estas disciplinas nos ofrecen una visión más detallada del funcionamiento del cerebro y del comportamiento humano frente al hecho musical, destacando los beneficios que la práctica regular y vivencial de la música tiene en los procesos de atención sostenida, memoria, discriminación auditiva, comprensión espacial y coordinación viso-motriz, entre otros (Martín y Santiago, 2021, pp. 278-280).

Basado en estos precedentes, este trabajo aporta una propuesta didáctica fundamentada en el aprendizaje activo, constructivo y significativo de la música, guiada por las siguientes orientaciones pedagógicas:

- Exposición del alumno a un ambiente musical que fomente un proceso de enculturación.
- Incitación al empleo de la expresión musical comenzando por la imitación de modelos y continuando por la creación de respuestas rítmico-melódicas.
- Desarrollo de las sesiones conforme a una secuenciación en la que se tengan en cuenta las particularidades atencionales de los niños de 5-6 años.
- Creación de un ambiente agradable, respetuoso, lúdico y motivador que fomente el interés por la asignatura y favorezca el desarrollo de un alto grado de atención.
- Introducción de los conceptos teóricos del Lenguaje Musical una vez asimilada su práctica.

- Secuenciación de contenidos acorde con la etapa de desarrollo del discente y conforme a un plan educativo musical coherente a corto, medio y largo plazo.

Se espera, por tanto, un desarrollo de las habilidades auditivas de los alumnos que favorezcan su percepción musical, una ejercitación motora que propicie la aprehensión de los diversos parámetros musicales y un entrenamiento cognitivo que estimule procedimientos de atención, memoria y coordinación favorables a la adquisición de los conocimientos musicales propuestos.

2 Objetivos del trabajo

El objetivo de un trabajo de investigación es “el enunciado claro y preciso de las metas que se persiguen” (Tamayo y Tamayo, 1994, p. 78). Para Balliache (2015) “constituyen el enunciado claro, amplio y preciso de las metas que se persiguen” (p. 11), indicando el rumbo y la direccionalidad del trabajo. Para esta autora, el objetivo general de una investigación se corresponde con el conocimiento que se espera producir con la investigación.

Acorde con ello, el presente documento tiene como objetivo general ofrecer una propuesta metodológica en el área de música que estimule el desarrollo sensorial y motriz de los niños de primer curso de Educación Primaria.

El logro de esta meta general requiere de la definición de unos parámetros medibles y evaluables que detallen las diferentes etapas del proceso de investigación en forma de logros parciales que faciliten el control sistemático de la investigación. Éstos, al ser alcanzados en conjunto, garantizan la consecución del objetivo general (Balliache, 2015, p. 12). La formulación de los objetivos específicos persigue una progresión en el conocimiento sobre el tema a tratar, por lo que se recurrirá a la taxonomía de Bloom (Anderson y Kratwohi, 2001, pp. 29, 66-67) para definir dicho proceso. Se establecen, por tanto, los siguientes objetivos específicos:

- Recopilar información académica relativa a la estimulación sensorial, cognitiva y motriz en el área de música.
- Clasificar los documentos según su relevancia e idoneidad con el tema del proyecto.
- Identificar las secciones relevantes que constituirán el marco teórico de la propuesta: metodologías activas en música, pedagogía musical, neurociencia y neuropsicología musical y neuroanatomía del oído musical.

- Elaborar una propuesta educativa factible y coherente con la información recopilada.
- Valorar la idoneidad del proyecto conforme al logro de los resultados de aprendizaje esperados.

En suma, el presente trabajo pretende ofrecer un material didáctico útil, coherente tanto con la normativa vigente como con las recomendaciones pedagógicas generales y especializadas en la música, dirigido a los profesores especialistas de la asignatura en el inicio de la etapa de Primaria.

3 Marco teórico

En el proceso de recogida de información para la elaboración del presente trabajo se ha recurrido, inicialmente, al repositorio digital de la UNIR (Re-UNIR) introduciendo como criterio de búsqueda los trabajos relacionados con la “música”. De entre los resultados obtenidos se ha seleccionado aquellos que tuvieran relación con el ámbito pedagógico y psicológico, revisando la relevancia y actualización de estos, así como de sus referencias bibliográficas.

Asimismo, se han realizado numerosas búsquedas, principalmente en el servidor Google Académico y en Dialnet, con el fin de encontrar artículos publicados y tesis doctorales sobre las metodologías musicales activas y sus autores, los estudios sobre neuropsicología y neurociencia relacionados con la música, teorías del aprendizaje, fisiología auditiva y sistema sensoriomotor. Más adelante se ha visto la necesidad de ampliar la búsqueda al campo de la psicología musical por considerar que esta disciplina ofrece un corpus de información amplio, detallado y pertinente en relación al tema que nos ocupa, constituyendo el nexo de unión entre las metodologías musicales, los conocimientos neurocientíficos relativos a la música y la psicología de la educación.

Los documentos fueron ordenados por relevancia y por actualización, dando primacía a las tesis doctorales que ofrecen unos contenidos significativos y vigentes, contrastando y verificando la idoneidad de sus referencias bibliográficas con la lectura de fuentes primarias y especializadas.

Se ha establecido, pues, un marco teórico basado tanto en las metodologías específicamente musicales como en las teorías del aprendizaje y los estudios neurocientíficos que atañen al ámbito musical.

3.1. Metodologías musicales activas en el siglo XX: la Nueva Escuela

A principios del siglo XX surgió una corriente pedagógica musical que fue denominada como la *Nueva Escuela*. El eje común para sus autores fue el desarrollo de métodos en los que la música se aprendía, primeramente, sintiéndola, y después comprendiéndola (Brufal, 2013, pp. 3-4). Sus principales exponentes fueron Dalcroze, Kodály y Orff.

Para Jorquera (2004), los antecedentes de este movimiento pueden encontrarse en las corrientes de pensadores reformistas de finales del siglo XVIII que opinaban que el aprendizaje de la música debía llevarse a cabo en grupo y atendiendo a los siguientes criterios elementales:

1. La habilidad lectoescritora como requisito indispensable para la comprensión musical.
2. La vivencia musical como experiencia anterior al aprendizaje de la notación.

El discente se convierte así en el centro de la educación (*paidocentrismo*), por lo que la enseñanza musical habrá de estar adecuadamente adaptada a la edad y nivel de desarrollo intelectual del alumno (p. 19).

Las ideas del filósofo Jean Jacques Rousseau (1712-1778) influyeron no sólo en el campo de la educación general, sino también en el de la educación musical, ya que fue músico autodidacta y creó un sistema de notación musical numérico que pretendía facilitar su lectoescritura, sino en el de la enseñanza general. Sus opiniones, junto con las del pedagogo suizo Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) sentaron las bases de los ideales educativos de los siglos XIX y XX.

Uno de los métodos acordes con esta visión y relevante por la repercusión que tendría más adelante en la figura de Zoltán Kodály fue el *Norwich sol-fa*, desarrollado en dicha localidad inglesa por Sarah Ann Glover (1786-1867) en las primeras décadas del siglo XIX. Glover difundió en las áreas de influencia sajona y germana el nombre latino de las notas propuesto por Guido d'Arezzo (995-1050) y su método sería inmediatamente adoptado por John Curwen (1816-1880), quien desarrolló los gestos correspondientes a cada nota conocidos como *fononimia* que popularizaría Kodály. Ella también desarrollaría con gran éxito un sistema del *do móvil* diferente al ideado por d'Arezzo, postergando la notación con letras relativa a la afinación absoluta hasta alcanzar el dominio del control vocal, dando lugar a la *solmisación relativa* (Waterhouse, 2022, párrafos 1, 3).

Su coetáneo Curwen no sólo ideó una serie de gestos para las alturas, sino también para la asimilación de las figuras rítmicas inspirándose en la *langue des durées* procedente del método francés desarrollado por Galin-Chevé-Paris (Stevens, 2010, p. 9).

Sus propuestas pedagógicas, así como las de Glover, hacen referencia a la progresividad de los aprendizajes en pequeños pasos, comenzando por lo sencillo y familiar e interrelacionando lo nuevo o complejo con lo ya asimilado (Stevens, 2010, p. 11).

La relevancia de estos métodos radica en la influencia directa que éstos ejercieron en el desarrollado por Kodály, quien adoptó no sólo la *fononimia* de Curwen, sino las ideas pedagógicas de educación musical universal enunciadas por Glover, su ánimo por educar mediante la voz y el empleo de repertorio de probada calidad musical, conocido y compartido por toda la comunidad educativa, formado por monodias, cánones y polifonía litúrgica cuidadosamente gradada, que conformaba el bagaje musical de los alumnos previo a la enseñanza formal musical.

Con estos precedentes, a principios del siglo XX surge la figura del músico y pedagogo suizo Émile Jacques Dalcroze (1865-1950). Durante su etapa como estudiante en el conservatorio de Ginebra experimentó una metodología que él calificaría de antdidáctica en sus escritos posteriores (Pascual, 2010, p. 100). Tras finalizar su formación musical regresa como docente de armonía y solfeo a dicho conservatorio y percibe en sus alumnos una falta de pensamiento musical (imagen mental del sonido, el ritmo o la forma), sustituida por un acercamiento a la música desde un plano exclusivamente teórico (Jorquera, 2004, p. 26). Según Dalcroze (1909), citado en Pascual (2010), las cualidades que debe poseer todo músico son la agudeza auditiva, la sensibilidad nerviosa, el sentido rítmico y la capacidad de exteriorizar espontáneamente las sensaciones emotivas (p. 103). Para él el cuerpo actúa como un nexo de unión entre el sonido y la mente al modo de los bebés que exploran su entorno con el cuerpo para conocerlo y llegar a comprenderlo (Brufal, 2013, p. 5).

Su método se compone de tres partes igualmente relevantes: la rítmica (*eurítmica*), el solfeo y la improvisación (Cuevas, 2015, p. 38), de los que la primera es la que más trascendencia ha tenido tanto en métodos posteriores (Orff) como en la danza moderna y la enseñanza general. Mediante los ejercicios rítmicos cuidadosamente planificados no sólo se desarrolla el sentido del ritmo sino la velocidad, la dinámica, la articulación, el fraseo, la tensión y distensión armónica, la forma y el carácter de la música escuchada. La educación de la percepción

auditiva busca la creación de una audición interior que más adelante favorecerá la lectura a primera vista y el trabajo de la notación y teoría musical (Pascual, 2010, p. 112).

El objetivo de la *rítmica dalcroziana* consiste en fomentar la atención y la concentración para que las respuestas corporales al sonido se conviertan en automatismos musculares (Ferrari y Spaccazocchi, 1985, como citados en Jorquera, 2004, p. 27). Para Dalcroze todos los parámetros de la música pueden expresarse mediante el movimiento corporal dando lugar a una memoria muscular que será la que motive dichos automatismos.

Dalcroze establece unas sesiones de corta duración (30 minutos) con grupos reducidos (15 alumnos) y de un nivel de desarrollo homogéneo en los que se alternan las actividades de gran exigencia física cognitiva con momentos de relajación y distensión.

Este tratamiento del cuerpo como vehículo de aprendizaje y expresión persigue favorecer el desarrollo integral de la persona a través de la música y el movimiento incentivando el desarrollo de la percepción y de la expresión musical (Dalcroze, 2014 como citado en Cuevas, 2015, p. 38) impregnará todas las actividades que se lleven a cabo en esta propuesta metodológica, así como la alternancia de actividades de diferente demanda atencional para mantener un alto grado de concentración durante las sesiones.

Algo posterior a Dalcroze y alejada de la principal corriente pedagógica europea, la estadounidense Justine Bayard Ward (1879-1975) desarrolló, aun así, un método anterior a los de Kodály y Orff y que presenta semejanzas con éstos en el plano pedagógico (Brown, 2007, pp. 64-65). Ward se basó en una cuidadosa gradación de los ejercicios vocálicos del método Galin-Chevé-Paris junto con un sistema numérico rousseauiano, al que añadió un componente visoespacial que ayudaba a reconocer las funciones tonales de cada grado de la escala. Además, introdujo movimientos corporales en el trabajo rítmico.

Siguiendo a Del Río (1966), el método se divide tres etapas: imitación, reflexión y desarrollo. En ellas, a semejanza del aprendizaje de la lengua materna, el alumno entra en contacto con la música mediante el juego y la imitación para pasar a un periodo de conceptualización en el que se introduce la lectoescritura musical para, finalmente, llegar a la autonomía en el abordaje de la interpretación musical (pp. 158-161). Esta división será un destacado antecedente de las etapas del desarrollo musical propuestas tanto por Willems como por Gordon y que se expondrán más adelante.

Resulta llamativo el cuidado en el mantenimiento de un clima afectivo lúdico y cariñoso, con sesiones breves en las que se atiende a una detenida planificación de actividades de intensidad física e intelectual variada que logren mantener la atención del alumno, característica que compartirán los métodos ulteriores y que será tenida en cuenta para la estructuración de las sesiones de esta propuesta metodológica.

La siguiente figura preeminente de la Nueva Escuela fue Zoltán Kodály (1882-1967), músico, compositor y etnógrafo musical húngaro creador del método que lleva su nombre. Su objetivo era educar musicalmente a las masas: “formar no solamente músicos sino también público” (Kodály en Sándor, 1981, p. 5). La herramienta principal para ello sería el canto y el material de estudio lo constituirían las canciones pertenecientes al folclore popular, conocidas por los alumnos antes de llegar a la escuela.

Kodály hizo uso del sistema del *do móvil* de d’Arezzo así como del empleo de las sílabas latinas para la *solmisación relativa* y las letras para la afinación absoluta. Adoptó y extendió a todo el mundo la *fononimia* de Curwen y sentó las bases del trabajo rítmico en la percusión corporal.

Como detalla Cuevas (2015), en el método se parte de lo que el alumno ya sabe (las canciones infantiles tradicionales), trabajando en un principio la calidad de la voz y la afinación junto con el sentido rítmico mediante juegos. Una vez que el alumno domina la ejecución el profesor nombra lo que hacen en el lenguaje musical. Todos los contenidos teóricos, planificados en una minuciosa progresión, se enfrentan tras haber asimilado su práctica musical. Las sesiones alternan juegos infantiles cantados, actividades rítmicas y polirrítmicas de imitación e improvisación y canto monódico y polifónico de manera que el discente mantenga la atención en todo momento, fomentando la concentración y la memoria en un ambiente de creación e interpretación grupal (pp. 39-40).

Este proyecto se encuentra profundamente influido por este método, del que tomará la secuenciación de contenidos rítmicos y melódicos con una salvedad: el empleo de la escala diatónica en lugar de la pentatónica, por ser la primera el patrón melódico y tonal de la música popular de la zona geográfica en la que se desarrollará la intervención. Se empleará también la dinámica de trabajo partiendo de un juego o canción como generador de conocimiento, el empleo de la *fononimia* y los juegos de coordinación rítmico-motriz, así como el fomento de la atención.

El tercer gran pedagogo de esta corriente fue el compositor alemán Carl Orff (1895-1982), conocido principalmente por el desarrollo y difusión de un conjunto de instrumentos de percusión que actualmente forman parte imprescindible de las aulas de música escolares. Orff se asoció a la gimnasta, artista gráfica y escritora Dorothee Günther (1896-1975) para fundar en 1924 la *Günther-Schule*, una escuela dedicada a la danza y la educación corporal. Fue allí donde desarrolló su visión de *obra de arte total* que aunaría música, lenguaje, ritmo y danza partiendo del patrimonio folclórico musical dando lugar al *Orff Schulwerk* (Jorquera, 2004, p. 30).

Según Haselbach (2012), gracias a la influencia de Curt Sachs (1881-1959) entró en contacto tanto con las músicas no europeas como con sus instrumentos lo que, con el tiempo, dio lugar al "material Orff" (pp.321-322), compuesto por instrumentos de percusión de altura indeterminada (como cajas chinas, claves, crócalos, maracas, cascabeles, sonajas, triángulos, panderos y panderetas), de altura determinada (timbales, xilófonos y metalófonos de diversos tamaños, carillones) y la flauta dulce. Este instrumental ha tenido y tiene una importancia primordial en la conformación de las aulas de música escolares.

A partir de 1948, tras la II Guerra Mundial, tuvo la oportunidad de difundir su *Orff Schulwerk* gracias a un programa educativo para niños de la Radio Baviera en el que las canciones de su trabajo (basadas en canciones, rimas, refranes y trabalenguas infantiles) eran interpretadas por éstos. A pesar de que en estos programas sólo se ofrecía el resultado final de su metodología, la gran popularidad que adquirió gracias a este medio favoreció el interés hacia sus ideas pedagógicas (Jorquera, 2004, pp. 30-31).

El método Orff se centra en la prosodia de la voz, generadora tanto de melodía como de ritmo. Este último es el más desarrollado en las sesiones, coincidiendo con la visión que Dalcroze tenía del mismo y que tanta influencia ejerció en el compositor alemán. Las creaciones parten de células rítmicas basadas en palabras seriadas, nombres propios, pregones, rimas o preguntas y respuestas que se van elaborando a través de la percusión corporal, las polirritmias y el uso de ostinato, tanto con instrumentos como con el cuerpo. Al igual que Kodály y a diferencia de Willems que, emplea la escala diatónica, parte de la escala pentatónica, por ser la más habitual en la música tradicional de las zonas en las que se desarrollaron estos métodos (Cuevas, 2015, pp.40-41).

En esta propuesta se tomará de Orff el empleo de rimas y la prosodia de la voz en la improvisación y producción de ritmos sí como el uso de ostinatos rítmicos tanto como base como elemento generador, el uso del *instrumental Orff* y las polirritmias corporales.

Para Jorquera (2004), de los métodos surgidos a raíz de estos tres descritos, el desarrollado por Edgar Willems (1890-1978) posee un rasgo distintivo y es que, debido a su particular visión del ser humano y su relación con la música, elabora una teoría psicológica en la que establece un paralelismo entre los componentes musicales de melodía, armonía y ritmo con los humanos de afectividad, racionalidad y sensorialidad respectivamente (p. 38).

El objetivo de la educación musical para Willems se fundamenta en la creación de *momentos vitales* que consisten en experiencias participativas dirigidas a la adquisición de conciencia melódica, rítmica y armónica por parte de los alumnos que promuevan el desarrollo y profundidad de las partes emotiva, sensorial e intelectual de su ser (Ferrari y Spaccazocchi, 1985, como citados en Jorquera, 2004, p. 38).

A semejanza del aprendizaje de la lengua materna, Willems establece una primera etapa de impregnación en el aprendizaje del lenguaje musical en la que el niño escucha, observa, imita, ensaya y juega con el acompañamiento y guía amorosa de los adultos. La práctica y la conciencia serán estadios posteriores a este primer momento de estimulación sensorial que será esencialmente auditiva, pero también motriz. Estas tres etapas guardan una estrecha relación de semejanza con las enunciadas anteriormente por Ward y más adelante por Gordon como reflejo de sus investigaciones centradas en el desarrollo del pensamiento musical en el ámbito de la psicología de la música.

Según Polo (2022), la distribución de las sesiones sigue un patrón en el que se atiende al esfuerzo físico y cognitivo de las actividades:

1. Trabajo auditivo de escucha, reconocimiento y reproducción con material diverso. Requiere de una gran concentración.
2. Trabajo rítmico de imitación e improvisación (pregunta-respuesta) que estimula la atención y la coordinación psicomotriz.
3. Trabajo de canciones: es la parte central y más relevante de la sesión. En ella se conjuga lo visto anteriormente con respecto a la melodía, ritmo y armonía en canciones organizadas por objetivos pedagógicos.

4. El movimiento natural, atendiendo al tempo y carácter de obras de autores clásicos, pero también improvisada, requiere menor esfuerzo físico e intelectual y sirve como cierre de la sesión (p. 35).

Cabe destacar el empleo de material diverso como campanillas y carillones microtonales o flautas de émbolo para la discriminación de la altura del sonido, así como el uso de musicogramas y el trabajo de la coordinación corporal en polirritmias y ostinatos.

Esta minuciosa educación auditiva servirá como modelo para este trabajo, así como el empleo de musicogramas, la distribución de actividades en las sesiones y la creación de un clima afectivo cálido y participativo que acompañe al alto grado de exigencia y concentración necesario para la realización de ciertas tareas.

Otro compositor e intérprete que desarrolló sus ideas en el ámbito de la pedagogía fue el violoncellista e ingeniero Maurice Martenot (1908-1980) que, además de interesarse por la acústica llegando a crear un instrumento (las *ondas Martenot*), desarrolló en 1952 un método basado, como los anteriores, en la experiencia vívida de la música como aprendizaje precedente a la teoría y a la lectoescritura musical.

Muy interesado por las corrientes educativas del momento, Martenot buscó aplicar al ámbito de la formación musical los métodos de educación activa. Como profesor del Conservatorio Superior de París se interesó por mejorar la docencia del solfeo proponiendo experiencias lúdicas con el objetivo, según Jorquera (2004), de ofrecer “una secuencia gradual que conduzca al aprendizaje de la lectoescritura, acompañada por un ambiente de aprendizaje agradable y motivador, en el que se da amplio espacio a la vivencia afectiva de la música” (p. 42). Su método se basa en materiales acústicos, la psicopedagogía y en la observación directa del niño, haciendo uso de técnicas como la imitación, los ecos y la memorización de fórmulas rítmicas (Cuevas, 2015, p. 40). Al igual que Orff, propone un trabajo rítmico basado en la repetición de fórmulas encadenadas, haciendo uso, como sus predecesores, del folclore, concretamente de la canción, ya que la frase o expresión verbal conformará la base para el desarrollo rítmico. Según esta autora (2015), Martenot busca el desarrollo integral de capacidades musicales del alumno centrándose en la rítmica, la memoria, la altura del sonido y la improvisación, fomentando la conformación de la representación mental de la música mediante actividades que alternan el esfuerzo y la relajación, el aprendizaje por imitación y el desarrollo de la creatividad en un ambiente agradable de juego que fomente la expresión del

mundo interior del alumno (p. 40). Al igual que Willems, trabaja la educación del oído absoluto, y en las sesiones se busca un estado de relajación corporal que facilite la audición interior y la concentración, características que influirán en la formulación de esta propuesta metodológica.

3.2. Psicología del desarrollo y teorías del aprendizaje

La reflexión sobre el proceso de aprendizaje nace en tiempos de la Grecia Clásica en el siglo V a.C. a cargo de los sofistas, pero es en los albores del siglo XX cuando, una vez establecida la psicología como disciplina científica, se comienzan a enunciar teorías sobre el desarrollo humano desde dicha perspectiva, pudiendo definirse la psicología del desarrollo como “el área de la psicología que estudia los procesos de cambio y continuidad que tienen lugar en la conducta y las habilidades psicológicas durante el transcurso de la vida” (Delgado, 2015, p. 268).

La primera de estas teorías es el conductismo. Éste se caracteriza por el estudio de las conductas que se pueden observar y medir (Good y Brophy, 1990 como citados en Morinigo y Fenner, 2021, p. 6). Los experimentos de Pavlov inspiraron los trabajos de Watson, Thorndike y Skinner, quienes establecieron relaciones entre los estímulos que recibe un sujeto y su respuesta dando lugar al condicionamiento clásico y el operante atendiendo, entre otros, a la aparición o no de refuerzos de la conducta (Morinigo y Fenner, 2021, pp. 6-15).

Según Montagud (2020), el cognitivismo de mediados de siglo se ve influido por las teorías del procesamiento de la información en la que el comportamiento del cerebro humano se asemeja al de los ordenadores en cuanto al modo de captar, catalogar y almacenar la información recibida del exterior. Bandura, más adelante, en su Teoría del Aprendizaje Social alude a la importancia de la observación y la imitación (aprendizaje vicario) revelando la relevancia, por tanto, del entorno en el que se efectúa el proceso (párrafos 2 y 4).

La corriente constructivista otorga a los sujetos que aprenden un papel activo en el proceso, no como meros receptores de estímulos. La interacción con el entorno es la que favorece el aprendizaje y la reestructuración, por tanto, de nuestras estructuras mentales. Piaget representa la figura más visible por la relevancia que las etapas del desarrollo por él formuladas han tenido en la planificación del proceso educativo más adecuada a cada edad.

A Ausubel le debemos la idea constructivista del aprendizaje significativo, indagando en los conocimientos previos y proporcionando experiencias que doten de relevancia a los contenidos para facilitar su asimilación duradera. Estas propuestas se enriquecieron con los postulados de Bruner sobre los beneficios del aprendizaje por descubrimiento.

Vygotsky, con su constructivismo social, hace hincapié en la relevancia del entorno no solo como elemento estimulador como Piaget, sino en el contexto de la interacción social, introduciendo conceptos como la *zona de desarrollo próximo* y el *aprendizaje por andamiaje* (Regader, 2015, párr. 2). Esta posición inspirará la Teoría del Desarrollo ecológico de Bonfenbrenner en la que se clasifican y definen los diferentes ambientes sociales en los que se desarrolla el individuo y que, producto de las diferentes situaciones de interacción, dan lugar al desarrollo cognitivo, moral e interrelacional.

La Teoría de las Inteligencias Múltiples enunciada por Gardner en 1983 revisa el concepto de *inteligencia* establecido hasta entonces abogando por una pluralidad de inteligencias presentes en cada individuo, entre ellas, la inteligencia musical. El diferente desarrollo de cada una de ellas definirá las capacidades de cada persona y, por tanto, sus necesidades de aprendizaje (García y Maldonado, 2017, pp. 452-453).

Esta breve revisión de las principales teorías del aprendizaje pretende ofrecer el marco psicopedagógico concerniente al desarrollo humano que conforme la base sobre la que se asiente la planificación de esta propuesta didáctica.

3.3. Psicología de la música y del aprendizaje musical

La psicología de la música es la rama de esta disciplina que se ocupa del estudio del desarrollo musical en el ser humano y, como tal, ha ido ofreciendo distintas visiones y modelos de la evolución del aprendizaje musical.

La primera figura representativa es el psicólogo musical Seashore, quien en 1919 diseñó las primeras baterías de tests que valoraban las capacidades musicales de los niños. Pese a su interés por facilitar el aprendizaje de la música, no enunció ninguna teoría del desarrollo musical, ya que para él las capacidades musicales eran innatas, no sujetas a un desarrollo o modificación. Esta idea sería compartida por otros autores como Mursell, Revesz o Wing, influidos por la teoría de la Gestalt (Zenatti, 1991, pp. 58-60).

Según la perspectiva constructivista, la teoría del desarrollo de Piaget suscitó un gran interés por interpretar sus etapas desde el punto de vista musical. En paralelo a esta epistemología genética, Moog (1976, como citado en Navarro, 2017, pp. 146.147) fue pionero a la hora de enunciar una teoría del desarrollo del pensamiento musical en base a sus propias investigaciones. En ella explica la evolución con respecto a cinco áreas: canto espontáneo, imitación de canciones, habilidad rítmica, capacidad melódica y adquisición de la tonalidad que se podrían dividir en cuatro estadios de desarrollo como figura en la tabla 1.

Tabla 1. *Etapas del desarrollo musical en base a la teoría del desarrollo del pensamiento musical de Moog (1976).*

Descubrimiento (0-2 años)	Exploración del sonido y el entorno musical a través de la improvisación y la experimentación. El <i>baby talk</i> ejerce un gran poder estimulador del habla y de las habilidades musicales del bebé correlacionándolo con una carga emocional, a la vez que las canciones de cuna y juego, que van conformando su bagaje musical.
Desarrollo de la memoria auditiva (3-4 años)	Mejora en la capacidad de recordar y reconocer patrones musicales con mayor precisión rítmica y melódica. Suelen crear canciones procedentes de otras ya conocidas (popurrís) a las que alteran las palabras y el ritmo.
Imitación (5-7 años)	El gusto por la precisión y la mejora en el desarrollo psicomotriz favorecen la reproducción de canciones y gestos con precisión. El desarrollo cognitivo favorece la comprensión tonal.
Creatividad (6-10 años)	Etapas de mejor desarrollo vocal. En ella se desarrolla la capacidad de simbolización y abstracción del ritmo necesaria para la comprensión de la métrica musical, la escritura rítmica y los cambios de compás, produciéndose a la vez una mejora en la coordinación psicomotriz

Fuente: elaboración propia a partir de Navarro (2017, pp. 146.147).

Más recientemente, Lacárcel (1992, pp. 35-52), Alsina (1997, citado en Pérez, 2016, pp. 2-5), y Pascual (2010, pp. 31-46) establecen etapas de desarrollo referidas a la evolución de las capacidades musicales de discriminación, retención y ejecución rítmica y melódica, coordinación motora, desarrollo de la voz y asociación gráfico-auditiva, en una clara alusión a los trabajos precedentes.

Serafine ofrece una visión cognitivista en la que introduce el término de *pensamiento musical* asociado al oído interno, a los procesos cognitivos que organizan la información recogida durante la escucha musical y al inevitable carácter temporal del hecho musical, entendiendo el desarrollo de este pensamiento de un modo equiparable al razonamiento matemático o lingüístico (Díaz y Giráldez, 2007 como citados en Pablo, 2020, pp. 25-26).

Un modelo que ha tenido una gran repercusión ha sido la *espiral del desarrollo musical*, propuesta por Swanwick y Tillman. De clara influencia piagetiana por la concepción de la influencia de la interacción con el entorno sobre la evolución de las capacidades innatas, en ella se propone un desarrollo lineal en espiral de las facultades musicales organizado en ocho niveles: sensorial, manipulativo, personal, vernáculo, especulativo, idiomático, simbólico y sistemático. En ella se plantea un proceso cíclico, acumulativo y pendular (Swanwick y Tillman, 1986 como citados en Pérez, 2016, pp. 5-7). Al igual que ha ocurrido con Piaget, el concepto de evolución lineal del aprendizaje ha dado lugar a numerosas discrepancias por parte de figuras tan relevantes en la psicología musical como Sloboda y Hargreaves, además de Peery y Draper (Welch, 2022, párr. 5).

Entre los autores que destacan la importancia del medio familiar y social en el desarrollo musical se encuentran Zenatti y Hargreaves. Éstos ofrecen sendas clasificaciones de la evolución musical en las que destacan el valor del proceso inconsciente de aprendizaje por el hecho de encontrarse inmerso en un grupo social. Para este fenómeno toman el término de *enculturación* (Bastide, 1968, citado en Zenatti, 1991, p. 61), en ocasiones referido como *aculturación*, que hace alusión a la impregnación cultural que tiene lugar, sobre todo, en la etapa infantil debido a la mayor receptividad del individuo y su plasticidad neuronal.

En esta línea de pensamiento, Gordon enuncia una Teoría del Desarrollo musical (MLT por sus siglas en inglés) tras cincuenta años de investigaciones acerca de la aptitud musical orientadas a la creación de tests válidos que midan dicha aptitud (diferenciándola de la producción musical o el conocimiento musical). Para este autor, la influencia del entorno determina el desarrollo de la creatividad musical de una persona, interpretando que ésta no puede enseñarse, sino ofrecer las oportunidades de aprendizaje necesarias para que se manifieste su potencial favoreciendo, por tanto, sus aptitudes musicales (Gordon, 1989, p. 75). El proceso de enculturación es, pues, el factor clave en el aprendizaje, puesto que de la exposición indirecta a una serie de patrones rítmicos, melódicos, armónicos y estilísticos se crea la idea interior del constructo musical, que él denominaría *audiation*, y que hace referencia a la capacidad de concebir mentalmente los elementos musicales sin necesidad de estar expuesto a ellos, aunando los conceptos de oído interno y pensamiento musical. En base a ello, Gordon ha desarrollado un método de estimulación temprana que atiende a las

diferentes etapas previas a la capacidad de *audiation* y que se extienden, idealmente, de 0 a 6 años: enculturación, imitación y asimilación (Galera, 2017, pp. 194-196).

Este corpus teórico servirá como referencia en el momento de seleccionar actividades y procedimientos coherentes y adecuados al potencial desarrollo musical de los alumnos a quienes va dirigida la propuesta.

3.4. Neurociencia, neuropsicología y música

La neurociencia y la neuropsicología de la música se han convertido en un campo de estudio cada vez más popular en las últimas décadas. A medida que los investigadores han avanzado en su comprensión del cerebro humano y su capacidad para procesar la información sensorial, también han comenzado a explorar cómo se relaciona la música con nuestro cerebro y cómo afecta a nuestras emociones, pensamientos y comportamientos. Ambas disciplinas se encuentran enmarcadas en el ámbito de la neurociencia conductual por su estudio del sistema nervioso y sus implicaciones en la conducta y cognición humanas (Boone y Piccinini, 2016 y Portellano, 2010 como citados en Martín y Santiago, 2022, p. 277). Según estas autoras, “la neurociencia cognitiva utiliza las técnicas de neuroimagen funcional, mientras que la neuropsicología emplea test y pruebas neuropsicológicas para inferir el funcionamiento cognitivo” (p. 277).

Para Núñez (2021), “la neurociencia de la música se interesa por el comportamiento y los procesos mentales mediados por el cerebro en respuesta a la estimulación musical” (p. 8). Según esta autora, hace casi tres décadas la neurociencia se focalizaba en encontrar la dominancia hemisférica de la música. En estos estudios se solía sintetizar el mapa neuromusical del siguiente modo:

- Hemisferio izquierdo: lógico y analítico, sede del lenguaje, registra el sonido, su duración, el ritmo musical y el control motor.
- Hemisferio derecho, holístico y artístico, recoge el contorno sonoro, la melodía, el timbre, el análisis armónico y la musicalidad (Despins, 2001 citado en Núñez, 2021 p. 8).

A pesar de que la especialización hemisférica musical pertenece al hemisferio derecho fronto-temporal hay que apuntar a que esto sucede en personas sin entrenamiento musical, ya que en las personas con entrenamiento musical continuado se registra más actividad en el

hemisferio izquierdo, frontotemporal y áreas premotoras debido al constante análisis de todos los elementos auditivos, cognitivos, motrices y emocionales relacionados con la interpretación (Mazziota et al. Citados en Núñez-Díaz 2021, p. 8). El grado de profesionalización y el uso que se haga de la música dará lugar a una mayor activación de un hemisferio u otro, pero según hace constar de manera enfática Lacárcel (2003), siempre desde la perspectiva de la activación cerebral como un todo caracterizada por la comunicación intrahemisférica (pp. 216-217).

A partir de Lacárcel (2003, pp. 216-217) y Núñez-Díaz (2021, p. 9) se podría establecer la siguiente clasificación de la funcionalidad hemisférica de la música recogida en la tabla 2.

Tabla 2. *Funcionalidad hemisférica de la música*

Hemisferio Izquierdo	Hemisferio Derecho
Lógico y analítico	Holístico y artístico
Sede del lenguaje (general)	Intuición e imaginación musical
Registra: <ul style="list-style-type: none"> - sonido-tono (lóbulo fronto-temporal izquierdo) - ritmo, duración musical y control motor (área premotora, lóbulo temporal y cerebelo) 	Recoge: <ul style="list-style-type: none"> - contorno sonoro y melodía (giro temporal) - timbre (giro y surco temporal superior de forma bilateral) - Intervalos (lóbulo temporal dorsal bilateral) - armonía y tonalidad (red fronto-tempo-parietal)
	Procesamiento en conjunto de melodía, intervalos, timbre, entonación y armonía (red neural fronto-temporal derecha).

Fuente: elaboración propia a partir de Lacárcel (2003, pp. 216-217) y Núñez-Díaz (2021, p. 9).

Anatómicamente, el estímulo auditivo es procesado en regiones corticales y subcorticales y proyectado a zonas del sistema límbico (responsable de las emociones y de que la música posea un impacto emotivo), a la corteza primaria y a las áreas de los lóbulos temporales correspondientes a la asociación auditiva. El hecho de que el cerebelo se encuentre directamente conectado al oído interno explica la relación directa entre la música y el movimiento. El circuito auditivo riega la gran mayoría del encéfalo y examina los elementos que componen la música: sonido, ritmo, melodía y armonía (Núñez-Díaz, 2021, p. 9).

Las autoras Martín y Santiago (2021) ofrecen una revisión actualizada del panorama de la investigación neurocientífica y neuropsicológica; su principal aportación es el exhaustivo detalle de los estudios que demuestran los beneficios en el cerebro infantil debidos al trabajo de la música: mejor desarrollo del lenguaje verbal y entonación lectora por compartir música y lenguaje zonas de estimulación cerebral y producirse una mejora de la discriminación

auditiva, mejor control inhibitorio, mayor desarrollo de la memoria de trabajo, de la verbal y la no verbal, mejora de la capacidad viso-perceptiva y del razonamiento visoespacial, del razonamiento matemático y del rendimiento académico general. También ha probado mejorar el bienestar psicosocial (pp. 276-281).

Un ejemplo paradigmático es el estudio de la aplicación de secuencias sonoras ordenadas (método SINUDI) con el objetivo de desarrollar la atención sostenida y memoria en niños con y sin TDAH llevada a cabo por Núñez (2021). Su trabajo es un excelente compendio de la neurociencia musical aplicada a la musicoterapia en un entorno escolar (p. 32).

En estrecha relación con las investigaciones neurocientífico-cognitivas, surge el método BAPNE (biomecánica, anatomía, psicología, neurociencia y etnomusicología), creado en 1998 por Romero Naranjo, con una clara vocación de retroalimentación de las habilidades cognitivas y del desarrollo motriz gracias a la ejercitación lúdica de las funciones ejecutivas, principalmente mediante la percusión corporal (Romero, 2020, pp. 106-107).

Éstos son algunos ejemplos de la trascendencia de la neurociencia en la educación musical actual que completa el marco teórico basado tanto en metodologías activas específicamente musicales como en las teorías de la psicología del desarrollo y del desarrollo musical en particular. Con todo ello se espera ofrecer una propuesta metodológica adaptada a las capacidades de los alumnos de primer curso de primaria en la que se planteen actividades vivenciales y motivantes que conduzcan a la adquisición de habilidades musicales adecuadas a su nivel de desarrollo.

4 Contextualización

Se presenta una propuesta didáctica dedicada a la estimulación sensorial, cognitiva y motriz en alumnos de 1º de Educación Primaria como resultado de las necesidades educativas detectadas durante la realización del periodo de prácticas en la asignatura de música a lo largo de los diferentes cursos de la etapa educativa de Educación Primaria, en el que se ha podido constatar la preferencia de los docentes hacia actividades teóricas relacionadas con las gráficas musicales y la historia de la música en detrimento de la actividades físico-manipulativas, el empleo del movimiento como vehículo de aprendizaje o la creación musical. Éstas son algunas de las observaciones que han suscitado el interés por ofrecer una propuesta metodológica basada en el conocimiento y la experiencia aportada tanto por los pedagogos musicales como

por las diferentes figuras de la psicología y la neurociencia que se han preocupado por esclarecer el proceso de adquisición y mejora de las habilidades musicales, proporcionando un corpus de conocimiento ineludible en la práctica docente del profesor especialista de música.

4.1. Características del entorno

El centro destinatario de la propuesta se ubica en la ciudad costera de La Coruña (Galicia), en un barrio de reciente creación en la parte nor-noroeste de la ciudad, lindando con los acantilados rocosos cercanos al monte de San Pedro y, por ello, con una climatología particularmente cambiante caracterizada por los fuertes vientos y las brumas. El centro, ubicado en el barrio de Los Rosales, recibe alumnos de ésta y otras cinco zonas: Labañou, Ciudad Escolar, San Pedro Visma, El Ventorrillo y San Roque, los cuales presentan un nivel sociocultural medio salvo Labañou y Ventorrillo, en cuyo caso es medio-bajo.

Los Rosales ha ido creciendo como un barrio residencial con todos los servicios ocupado por familias jóvenes procedentes de otras partes de la geografía española y ancianos de la zona. Es un entorno urbano de baja conflictividad social con amplias avenidas ajardinadas.

El centro forma parte de la oferta educativa de la zona, que se completa con otros colegios e institutos, escuelas infantiles, un centro cívico con una biblioteca municipal y diversos centros de otras enseñanzas, como la Escuela Oficial de Idiomas, los Conservatorios Profesional y Superior de Música, un centro asociado de la UNED, la Escuela Superior de la Marina Civil y la Facultad de Comunicación y Medios Audiovisuales.

4.2. Descripción del centro

La presente propuesta se dirige a un centro privado-concertado que abarca todas las etapas educativas desde infantil hasta Bachillerato, con tres líneas por cada curso (salvo en Bachillerato, que son dos) de entre 25 y 30 alumnos por aula. Lleva a cabo su labor educativa desde hace 60 años bajo la titularidad de una orden religiosa y a él acuden unos 1.125 alumnos.

El colegio ha llevado a cabo diversas iniciativas de innovación educativa que le han merecido varios galardones y ha iniciado un proceso de modernización de las instalaciones. Cuenta con un Aula de Educación Especial con especialistas en Pedagogía Terapéutica y en Audición y

Lenguaje que asisten a las necesidades puntuales o permanentes de los alumnos, un club deportivo de fútbol, fútbol sala y baloncesto, mostrándose muy activo en las redes sociales. Presenta un Aula de Música amplia y luminosa de reciente creación, con instrumental Orff completo, dos teclados electrónicos, una batería, encerado, pizarra digital y ordenador con conexión a Internet.

A pesar de ello, se percibe una tendencia hacia una enseñanza expositiva, salvo durante los proyectos interdisciplinarios comunes a todas las etapas educativas y que se llevan a cabo en cada trimestre, implicando a múltiples asignaturas, pero no a la de música, que sigue con su programación habitual.

4.3. Características del alumnado

El alumnado del centro procede en su mayoría del barrio de Los Rosales, compuesto por familias jóvenes que han ido viendo crecer a sus hijos. Los alumnos actuales son, habitualmente, familiares o amigos de antiguos alumnos, conformando un gran sentido de pertenencia y cohesión. En el centro se mezclan tanto alumnos procedentes de un ambiente familiar estable como alumnos de condiciones de vida más marginales en un marco de convivencia de baja conflictividad. Éstos forman parte activa de los clubes deportivos tanto del colegio como del centro educativo vecino. Un porcentaje menor de alumnos compagina las enseñanzas generales con las oficiales de música en el Conservatorio Profesional (unos dos alumnos por aula).

Los destinatarios del trabajo serán los 25 alumnos de 1ºA de Educación Primaria, de entre 5 y 6 años de características heterogéneas en cuanto a género y procedencia (la inmigración y la diversidad étnica no resultan un factor relevante en el centro debido a su reducido número). Entre ellos se dan casos de retraso madurativo, TDAH, reciente incorporación al sistema educativo español y otras particularidades que afectan al rendimiento de estos discentes como faltas reiteradas de asistencia por enfermedad y comportamiento apático e inusualmente introvertido.

Ya que el presente trabajo busca estimular las habilidades sensoriales, cognitivas y motrices de estos alumnos, se estima un beneficio potencial en aquellos que presenten algún tipo de dificultad en estos ámbitos. Adicionalmente, el trabajo de la percepción auditiva, la coordinación viso-manual, la lateralidad y la memoria de trabajo entre otros, puede servir como

herramienta de valoración de las necesidades educativas de los alumnos en ámbitos diferentes del musical.

5 Propuesta de programación didáctica de aula

5.1. Título

Juguemos en el bosque

5.2. Justificación

El primer curso de Educación Primaria presenta unas características particulares en cuanto a heterogeneidad de conocimientos y habilidades previas de los alumnos. A estas edades (5-6 años a inicios de curso), las disparidades en el desarrollo debidas a la edad real son aún muy notables y afectan significativamente al devenir de las clases (conviven compañeros con una diferencia de edad de casi un año). A ello hay que sumar el hecho de la no obligatoriedad de la etapa Infantil que, si bien es cierto la mayoría de los alumnos procede de una escolarización previa, en el caso que nos concierne se da la circunstancia de una incorporación al sistema educativo español sin antecedentes educativos formales. El cambio de etapa puede coincidir también con un cambio de centro de estudios, por lo que determinar los conocimientos previos será más complejo: de tratarse del mismo colegio, las tutorías con los profesores anteriores nos ofrecerían una información muy valiosa sobre la trayectoria de los escolares, la metodología y los contenidos abordados en el ámbito de la enseñanza musical.

Es por ello que se estima muy conveniente comenzar por la base sensitiva y vivencial de la música, proporcionando a los alumnos un bagaje de experiencias psicomotrices y auditivas además de un repertorio de canciones y obras sobre el que, poco a poco, se vaya sustentando el aprendizaje del lenguaje musical. Siendo conscientes del gran atractivo de la enseñanza de las grafías musicales (un ejemplo paradigmático de ello serían los Music Mind Games), se considera necesario posponer estos recursos y adoptar una metodología similar al aprendizaje de la lengua materna en la que el conocimiento formal de los elementos constitutivos del lenguaje es posterior a su aprendizaje experiencial y uso. Esta idea no resulta novedosa, puesto que desde Dalcroze a Gordon se han enunciado metodologías basadas en ello, como ya se ha descrito en el marco teórico de esta propuesta.

Por estas razones se proyecta una unidad didáctica al inicio de curso que permite al docente, por un lado, valorar las habilidades y conocimientos del alumno, su grado de desarrollo sensorial y psicomotriz, su conocimiento musical procedente de la enculturación o su actitud frente al hecho musical que faciliten la programación de las actividades posteriores y, por el otro, proporcionar un ámbito de relación con la música basado en la sensibilización e impregnación en el que el discente, gracias a la exposición guiada, aprenda a expresarse en el lenguaje musical convirtiendo, muy gradualmente, estas vivencias en un conocimiento formal y proporcionando el sustrato sobre el que más adelante se irá conformando el conocimiento musical.

5.3. Fundamentación legislativa curricular

Esta propuesta se rige por el Decreto 155/2022, de 15 de septiembre, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Galicia. Éste supone el desarrollo autonómico del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria conforme a la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). En esta Comunidad también se ha emitido una Instrucción 2/2023 de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa por la que se precisan aspectos de la Orden de 2 de marzo de 2021 por la que se regula el derecho del alumnado a la objetividad en la evaluación y se establece el procedimiento de reclamación de las cualificaciones obtenidas y de las decisiones de promoción y obtención del título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato, para el curso 2022-2023, conformando así el marco legislativo de este trabajo.

5.4. Destinatarios

El presente trabajo se dirige al grupo de 1ºA de Educación Primaria, compuesto por 25 alumnos (13 niños y 12 niñas) de 5 y 6 años. Salvo un alumno de reciente incorporación al sistema educativo español, el resto de discentes procede del barrio en el que está ubicado el centro. También se da un caso de un niño con TDAH diagnosticado y en tratamiento farmacológico que le provoca adormecimiento, un par de casos de retraso madurativo (uno

de ellos es el alumno de reciente incorporación que presenta dificultades motoras y cognitivas además de un comportamiento en proceso de adaptación), una alumna con comportamiento inusualmente inhibido y apático en seguimiento por el departamento de orientación y dos alumnas con patologías en estudio aún sin diagnosticar que les provocan reiteradas faltas de asistencia.

5.5. Objetivos didácticos

En el marco legislativo actual definido por la LOMLOE, se definen los objetivos como los “logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave” (Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, art. 2). Esta acepción hace referencia a los objetivos generales de etapa como aprendizajes a largo plazo que no pueden ser medidos directamente, ya que requieren de una mayor especificación por áreas y una concreción que permita su aplicación al contexto del aula por medio de la Unidad Didáctica. Estos objetivos concretos son “la expresión de resultados deseables, previstos y, al menos en parte, alcanzables” (Tourón y Martín, 2019, p.49). Para ellos, la importancia del proceso educativo radica en el cambio cognitivo, ya que constituyen «un propósito acerca de un cambio que se espera en el alumno, tras haber recorrido un proceso de aprendizaje» (p. 49). A diferencia de los generales, los objetivos específicos o didácticos son medibles y evaluables, resultando útiles herramientas de valoración del progreso en el proceso de aprendizaje.

En la tabla 3 se detallan los objetivos didácticos planteados para esta propuesta metodológica y su correlación con los objetivos del área de música y danza explicitados en el artículo 10.2 del Decreto 155/2022.

Tabla 3. *Correlación entre los objetivos de la propuesta didáctica y los del área de música y danza.*

OBJETIVOS DIDÁCTICOS		OBJETIVOS DEL ÁREA
OD1	Descubrir la presencia de la música y del movimiento en juegos, danzas y eventos de diferentes épocas, estilos y culturas.	OBJ1 OBJ3
OD2	Ejercitar una actitud de escucha atenta, de silencio y concentración que permita obtener adecuadamente tanto la información que procede del exterior como la del propio cuerpo.	OBJ1
OD3	Identificar los elementos básicos del lenguaje musical por medio de la percepción, práctica y análisis de diferentes canciones tradicionales y obras formales,	OBJ2
OD4	Desarrollar las habilidades de retención y discriminación auditiva de las cualidades del sonido (altura, intensidad, duración y timbre).	OBJ2
OD5	Fomentar las habilidades cognitivas de captación, clasificación, retención y evocación de la información.	OBJ2
OD6	Realizar una investigación básica sobre los juegos infantiles con canciones de otras épocas.	OBJ3
OD7	Promover la expresión de emociones e ideas mediante la creación musical y el movimiento corporal.	OBJ4
OD8	Suscitar y promover el interés por la creación e interpretación de producciones colaborativas con una actitud de disfrute, respeto y valoración,	OBJ5

Fuente: elaboración propia a partir del Decreto 155/2022 (art. 10.2).

5.6. Saberes básicos

De acuerdo con el Real Decreto 157/2022, los saberes básicos son los “conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de un área o ámbito y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas” (art. 2). De este modo, en el Decreto 155/2022 se definen los contenidos como los “conocimientos, destrezas y actitudes propios de un área o de un ámbito y cuyo aprendizaje es necesario para adquirir el nivel de desempeño indicado en los criterios de evaluación y para el logro de los objetivos del área. Los contenidos están enunciados en forma de saberes básicos de acuerdo con lo señalado en el artículo 10.1 del Real Decreto 157/2022, del 1 de marzo” (art. 6.2). Estos contenidos hacen referencia a los cuatro bloques en los que se articula la asignatura:

- Bloque 1. Educación musical: percepción y análisis.
- Bloque 2. Educación musical: creación e interpretación.
- Bloque 3. Educación en artes escénicas y performativas: percepción y análisis.
- Bloque 4. Educación en artes escénicas y performativas: creación e interpretación.

Así pues, en la tabla 4 se describen los contenidos o saberes básicos a trabajar en esta propuesta didáctica, articulados en conceptos, procedimientos y actitudes.

Tabla 4. *Contenidos de la propuesta didáctica.*

CONTENIDOS		BLOQUE
C1	Conocimiento de las cualidades básicas del sonido: altura, intensidad, duración y timbre.	1
C2	Descubrimiento de los conceptos de tempo, pulso y ritmo.	1
C3	Iniciación al conocimiento de los instrumentos musicales.	1
C4	Preparación al uso de la notación musical: grafías no convencionales.	1
C5	Iniciación a la representación: dramatización de las distintas emociones.	4
C6	Adquisición de un repertorio básico de canciones de juego y obras formales representativas.	1, 3
C7	Descubrimiento de las familias instrumentales (viento, cuerda y percusión).	1
C8	Iniciación al conocimiento de las notas sol, mi y la: fononimia y ubicación en el pentagrama.	1
C9	Ejercitación de la discriminación auditiva de alturas y timbres de instrumentos musicales, sonidos cotidianos y de animales.	1
C10	Percepción corporal de los conceptos de tempo, pulso y ritmo.	1
C11	Desarrollo de las habilidades psicomotrices en la ejecución de ritmos, danzas, dramatización e interpretación instrumental.	1, 2, 4
C12	Práctica de la respiración diafragmática como preparación al canto y como herramienta de control emocional.	2, 4
C13	Ejercitación de las funciones ejecutivas (memoria de trabajo, planificación, razonamiento, flexibilidad cognitiva, inhibición, toma de decisiones, estimación temporal, ejecución dual y multitarea).	2, 4
C14	Iniciación a las estrategias de investigación: recogida de información mediante encuesta.	1, 3
C15	Construcción de instrumentos musicales con material cotidiano.	1, 2
C16	Desarrollo de una actitud de escucha atenta y silenciosa como requisito indispensable en la audición, la creación, la práctica instrumental y la interpretación dramática.	1, 2, 3, 4
C17	Valoración y respeto ante las producciones propias y ajenas.	1, 2, 3, 4
C18	Ejercitación de una actitud participativa, positiva y colaborativa.	2, 4

■ Conceptos ■ Procedimientos ■ Actitudes

Fuente: elaboración propia a partir del Decreto 155/2022 (art. 8 y art. 10.3).

5.7. Competencias clave y competencias específicas

Las competencias clave son los “desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. Las competencias clave aparecen recogidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y son la adaptación al

sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente” (Real Decreto 157/2022, art. 2). El Decreto 155/2022 hace idéntica alusión a las mismas en el artículo 6, por lo que la contribución de este trabajo al logro de las competencias básicas por parte de los alumnos conforme a dicho decreto queda detallada en la tabla 5.

Tabla 5. *Desarrollo de las competencias clave en la propuesta didáctica*

COMPETENCIAS CLAVE	DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA PROPUESTA DIDÁCTICA
CCL (competencia en comunicación lingüística)	A lo largo de las sesiones los alumnos tendrán que comprender las instrucciones del docente e interactuar con éste y con sus compañeros en situaciones de cooperación y liderazgo empleando, principalmente la comunicación verbal, pero también el lenguaje corporal y el musical. El lenguaje verbal será empleado como fuente de disfrute musical e interpretativo.
CP (competencia plurilingüe)	Al compartir dos lenguas oficiales, las aportaciones de juegos tradicionales presentarán una dualidad de idiomas que será aprovechada para mejorar el conocimiento de ambos.
STEM (competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería)	La música se compone de proporciones y métrica (la altura de los sonidos, la duración de los pulsos y las figuras rítmicas) que serán representadas mediante grafías no convencionales y se relacionarán con la percepción espacial. Los dictados, la improvisación ritmada y las pruebas cooperativas iniciarán a los alumnos en las estrategias de investigación, planificación, realización y evaluación propias del método científico.
CD (competencia digital)	El empleo de dispositivos como la pizarra digital será una herramienta indispensable en la práctica del aula, siendo necesaria la educación de los discentes en su uso responsable y posibilidades.
CPSAA (competencia personal, social y de aprender a aprender)	Esta propuesta no solo tratará la estimulación sensorial, sino también las estrategias metacognitivas necesarias para abordar con éxito cada tarea y la asignatura en general, dotando a los alumnos de las destrezas necesarias para sentirse seguros en su aprendizaje avanzando en su autonomía y su sentimiento de autoeficacia.
CC (competencia ciudadana)	En el desarrollo de las actividades los alumnos practicarán los hábitos de escucha atenta, espera de turnos, aportación de ideas y valoración de las contribuciones ajenas que desarrollarán su capacitación para la convivencia.
CE (competencia emprendedora)	Los retos que se plantean en el marco del juego promueven la iniciativa y su materialización en forma de acción, propiciando la expresión de ideas tanto musicales como organizativas, el debate y negociación seguidos de la validación o no de las propuestas.
CCEC (competencia en conciencia y expresión culturales)	La asignatura de Música y Danza trata el aprendizaje de un ámbito cultural. Todas las actividades propuestas estarán impregnadas del conocimiento del repertorio musical tanto del infantil tradicional y actual como de diversos autores formales de distintas épocas y procedencias desde una perspectiva de enriquecimiento y valoración como elementos integrantes y participantes de una determinada cultura.

Fuente: elaboración propia a partir del Decreto 155/2022 (anexo I).

Para cada área de conocimiento, el Real Decreto 157/2022 detalla las competencias específicas, que constituyen los “desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada área o ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y, por otra, los saberes básicos de las áreas o ámbitos y los criterios de evaluación” (art. 2). Las competencias específicas del área de Música y Danza y su relación tanto con los objetivos didácticos planteados en este trabajo como con los descriptores del perfil de salida quedan recogidos en la tabla 6.

Tabla 6. *Relación entre las competencias específicas, los objetivos didácticos y el perfil de salida.*

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS	OBJETIVOS DIDÁCTICOS	PERFIL DE SALIDA
1. Descubrir propuestas artísticas de diferentes géneros, estilos, épocas y culturas, a través de la recepción activa, para desarrollar la curiosidad y el respeto por la diversidad.	OD1, OD2, OD3, OD4, OD5	CP3, STEM1, CD1, CPSAA3, CC1, CE2, CCEC1, CCEC2
2. Investigar sobre manifestaciones culturales y artísticas y sus contextos, empleando diversos canales, medios y técnicas, para disfrutar de ellas, entender su valor y empezar a desarrollar una sensibilidad artística propia.	OD6	CCL3, CP3, STEM2, CD1, CPSAA4, CC3, CCEC1, CCEC2
3. Expresar y comunicar de manera creativa ideas, sentimientos y emociones, experimentando con las posibilidades del sonido, la imagen, el cuerpo y los medios digitales, para producir obras propias.	OD7	CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA5, CC2, CE1, CCEC3, CCEC4
4. Participar del diseño, la elaboración y la difusión de producciones culturales y artísticas individuales o colectivas, poniendo en valor el proceso y asumiendo diferentes funciones en la consecución de un resultado final, para desarrollar la creatividad, la noción de autoría y el sentido de pertenencia.	OD8	CCL1, CCL5, CP3, STEM3, CC2, CE1, CE3, CCEC3, CCEC4

Fuente: elaboración propia a partir del Real Decreto 157/2022 (anexo II, pp.44-45).

5.8. Metodología

Anteriormente se han destacado los beneficios que la música aporta al desarrollo sensorial, cognitivo y psicomotriz de los alumnos (apdo. 3.4). El Decreto 155/2022 se expresa al respecto en estos términos:

La educación artística es de especial relevancia en la educación primaria, ya que según indican los avances en la neurociencia y en las ciencias de la educación contribuye al desarrollo global del alumnado en múltiples dimensiones: sensorial y psicomotriz, a través del desarrollo de la percepción y de la motricidad; intelectual, a través de la potenciación de la inteligencia, del pensamiento crítico, de la atención y de la memoria a corto y largo plazo; social y comunicativa, estimulando la expresividad, la sensibilidad social y las capacidades comunicativas; emocional y afectiva, favoreciendo el desarrollo de la sensibilidad estética y de la emotividad; estética y creativa, a través de la estimulación de la imaginación, de la creatividad y de la autonomía. En consecuencia, la educación artística desencadena mecanismos que permiten desarrollar distintas capacidades que influyen directamente en la formación integral del alumnado, tanto de manera individual como grupal (apdo. 5.1).

Éste sería el fundamento del presente trabajo en el que las diferentes metodologías activas musicales detalladas conformarán el devenir de la asignatura:

- La distribución de las actividades en cada sesión se tomará del método Willems.
- La secuenciación de contenidos, la transición de la experiencia práctica al conocimiento teórico y la fononimia se tomará de Kodály y sus predecesores.
- El tratamiento del ritmo con la percusión corporal, las palabras ritmadas y el instrumental procederá del método Orff.
- La expresión corporal y rítmica, así como la respiración y la relajación entroncarán con los métodos Dalcroze y Martenot.
- El empleo del juego y las canciones tradicionales se refiere a todos los métodos anteriores.

Mediante el planteamiento de un cuento y su relación con el juego simbólico, el pensamiento mágico, el gusto por los animales y la naturaleza, así como a través del abordaje lúdico y estimulante relacionado con lo que ya conocen, se ofrece una propuesta adaptada a la edad y desarrollo de los alumnos acorde con los postulados de la psicología de la educación.

El trabajo de las posibilidades vocales, melódicas y rítmicas de la edad, la introducción, refuerzo y ampliación de los aprendizajes según una secuencia adaptada al desarrollo e intereses musicales de la edad y conexión con la afectividad musical encuentra su raíz en las teorías de la psicología de la música.

Conforme a ello, el acercamiento a este aprendizaje se realizará en el marco de un cuento interactivo. El hilo conductor serán las experiencias vividas durante la exploración de un bosque al que se llegará a través del peculiar poder de la danza en círculo. Se aprovecha así la imaginación desbordante propia de esta edad unida al símbolo de la danza en corro, tan tradicional en todas las culturas de todos los tiempos. Mediante juegos y actividades

ambientados en espacios o situaciones propias de un particular bosque encantado, los alumnos trabajarán la escucha y la expresión musical y dramática, ayudando a conformar una conciencia ecológica de cuidado y respeto por la naturaleza.

Las sesiones se desarrollarán en el aula de música con agrupaciones variadas:

- Los traslados del aula ordinaria a la de música y viceversa se harán en dos filas paralelas de alumnos.
- Al principio se trabajará en gran grupo, colocándose en semicírculo para los momentos de explicación, escucha y debate y en círculo para los juegos y danzas.
- Para los juegos de manos los alumnos se colocarán en dos filas enfrentadas en las que cada vez que se repita el juego cada alumno avanzará un puesto a su derecha, cambiando de compañero de enfrente (los alumnos de los extremos derechos pasarán a la fila opuesta).
- En la última sesión se mantendrán los grupos de 5 alumnos en los que están sentados en el resto de asignaturas para realizar los retos y enseñar los juegos que han investigado en casa, volviendo finalmente al gran grupo sentados en asamblea para realizar una recapitulación y valoración de la experiencia.

Esta diversidad de agrupamientos favorecerá el desarrollo de los distintos tipos de actividades a la vez que permitirá que los alumnos asocien cada formación con un momento determinado de la clase facilitando así, a la larga, los cambios de tarea manteniendo la atención y el interés.

Los materiales que se emplearán quedan reflejados en el apartado 5. 11 de este trabajo.

5.9. Temporalización

Se proponen seis sesiones para ser abordadas en el inicio del curso 2022-2023, dando comienzo en la primera semana de trabajo tras los días iniciales de acogida de los alumnos por parte del tutor. La distribución de las mismas seguirá el cronograma que aparece en la tabla 7.

Tabla 7. Cronograma de aplicación de la propuesta didáctica.

SEPTIEMBRE 2022							OCTUBRE 2022							SESIONES	
			1	2	3	4					1	2		Sesión 1	
5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9		Sesión 2
12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16		Sesión 3
19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23		Sesión 4
26	27	28	29	30			24	25	26	27	28	29	30		Sesión 5
							31								Sesión 6

■ Inicio del curso

(Fuente: elaboración propia)

5.10. Sesiones y/o actividades

Se proyecta un desarrollo de seis sesiones de cincuenta minutos: las dos primeras servirán de introducción a la temática y a la dinámica de las mismas, las tres siguientes de desarrollo, indagación y experimentación, y la última de recapitulación y reflexión sobre lo aprendido. En las tablas 8 a 13 se muestra el desarrollo de cada una de ellas detallando la temporalización, objetivos, contenidos, competencias clave, actividades, recursos, criterios de evaluación, agrupamientos y medidas de inclusión.

Tabla 8. Sesión 1. Un viaje al bosque.

Área	Música y danza	Curso	2022-2023	Fecha	15-09-2023
Título	Un viaje al bosque			Sesiones	1
Contexto	Los alumnos serán los protagonistas de un cuento-aventura ambientado en un bosque muy particular en el que las diversas acciones que realicen llevarán aparejada una <i>banda sonora</i> . El viaje comienza en el aula, reconociendo los sonidos que son habituales para ellos. Mediante un baile se transportarán a otros lugares: primero a una granja y, finalmente a su objetivo (el bosque). Allí disfrutarán del paraje jugando después de verificar que llevan comida para la merienda. Pero tendrán que estar atentos porque, como en todo bosque, sus habitantes son toda clase de animales, entre ellos un lobo que aparece y les obliga a huir corriendo. Ya a salvo pueden tomar aliento y relajarse oliendo las flores del lugar.				
Objetivos didácticos	Competencias clave	Criterios de Evaluación		Saberes básicos	
OD1, OD2, OD3, OD4, OD5, OD7, OD8.	CCL, CD, CPSAA, CC, CE, CCEC.	CEP1, CEP2, CEP4, CEP5, CEP6, CEP9, CEP11, CEP12, CEP13.		C1, C3, C5, C6, C9, C10, C11, C12, C13, C16, C17, C18.	
Metodología	Activa y participativa. Los alumnos realizarán trabajos de discriminación auditiva, danza, improvisación, juego motriz, dramatización y relajación con el juego y el canto como elementos omnipresentes.				
Recursos	Aula de música, ordenador, altavoces, pantalla digital, vídeos (ver anexo I).				
Actividades (desarrolladas y explicadas en el anexo I)				Duración	Agrupamiento

1. Escucha: reconocer sonidos del hogar y la ciudad. Para viajar al bosque se canta y baila “aramsamsam”, pero al escuchar los sonidos son de granja, luego aún no se ha llegado al bosque. Se vuelve a interpretar “aramsamsam” y esta vez sí se escuchan sonidos de animales, río, hojas de árboles mecidas por el viento: se ha llegado al bosque.	10'	Gran grupo en círculo
2. Juego rítmico pregunta-respuesta: ¿qué meriendas hoy? Pan con ...).	5'	
3. Juego de corro: la zapatilla por detrás.	10'	
4. Juego de manos: chocolate.	10'	Dos hileras enfrentadas
5. Canción: juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Cuando el lobo ya está preparado hay que huir corriendo (dramatización con la “Danza macabra” de Saint Saëns, conocimiento de los instrumentos de percusión: placas).	10'	Gran grupo en movimiento por el aula
6. Relajación: respiración diafragmática inspirando oliendo una flor con el “Arabesco I “de Debussy (conocimiento de los instrumentos de cuerda: arpa).	5'	Gran grupo en círculo
Medidas de inclusión y DUA	Esta sesión se empleará para detectar las necesidades de los alumnos para planificar en qué puntos hay que incidir especialmente, a quiénes se hará un seguimiento más específico y cómo se les colocará en el aula para que el ejemplo de los compañeros ejerza una influencia beneficiosa en su aprendizaje.	
Evaluación	Tipo de evaluación	Heteroevaluación diagnóstica. El docente valorará mediante la observación directa los conocimientos previos y las capacidades rítmicas, auditivas y vocales de los alumnos.
	Instrumentos de evaluación	Diario de aula. Escala de valoración (ver anexo I, tabla 16)).

(Fuente: elaboración propia)

Tabla 9. Sesión 2. Juguemos en el bosque.

Área	Música y danza	Curso	2022-2023	Fecha	22-09-2023
Título	Juguemos en el bosque			Sesiones	1
Contexto	Después de la sesión inicial, se ahondará en lo expuesto la semana anterior para fijar y racionalizar el conocimiento adquirido mediante la experiencia, convirtiendo las canciones cantadas y escuchadas en un lenguaje codificado que sirva para poder recordar esa música e interpretarla con instrumentos iniciándose en la notación no convencional.				
Objetivos didácticos	Competencias clave	Criterios de Evaluación		Saberes básicos	
OD1, OD2, OD3, OD4, OD5, OD7, OD8.	CCL, STEM, CD, CPSAA, CC, CCEC.	CEP1, CEP2, CEP3, CEP4, CEP5, CEP6, CEP8, CEP9, CEP10, CEP11 CEP12, CEP13.		C1, C3, C4, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C16, C17, C18.	
Metodología	Activa y participativa. Los alumnos realizarán trabajos de discriminación auditiva, imitación rítmico-motriz, aprendizaje por descubrimiento guiado, interpretación vocal e instrumental, danza y juego motriz cantado.				
Recursos	Aula de música, ordenador, altavoces, pantalla digital, vídeos (ver anexo II), instrumentos de placas, cubos.				

Actividades (desarrolladas y explicadas en el anexo II)		Duración	Agrupamiento
1.	Escucha: reconocer animales e imitarlos (preguntar individualmente y pedir voluntarios).	5'	Gran grupo en círculo
2.	Ejercicio de imitación con percusión corporal (pedir voluntarios para proponer ritmos a imitar que harán de "miniprofes").	5'	
3.	Juego manos: chocolate, mariposa.	5'	Dos hileras enfrentadas
4.	Juego de corro: la zapatilla por detrás (fijarse en el fragmento de mirad arriba), al corro de la patata.	10'	Gran grupo en círculo
5.	Volver a los xilófonos para intentar sacar mirad arriba (quitar todas las láminas menos mi-sol-la). En la pizarra se colocan círculos de los colores de las placas a diferentes alturas (correlativas a su posición en el pentagrama) y separadas según su duración.	10'	Gran grupo en círculo
6.	Recordar e interpretar la canción de "Juguemos en el bosque mientras el lobo no está". Interpretar la "Danza macabra" de Saint Saëns con percusión de cubos y danza.	10'	
7.	Relajación: respiración diafragmática inspirando oliendo una flor con "Arabesco I" de Debussy (conocimiento de los instrumentos de cuerda: arpa).	5'	
8. Traer dos botellas de plástico pequeñas vacías y legumbres secas para el próximo día.			
Medidas de inclusión y DUA		Se emplearán los emparejamientos estratégicos para fomentar el modelado, estableciendo contacto visual más directo con los alumnos en los que se detecten errores, reforzando los aciertos y fomentando la participación al nombrar "miniprofes". El trabajo de atención sostenida se intercalará con momentos de distensión y movimiento.	
Evaluación	Tipo de evaluación	Heteroevaluación procesual. El docente valorará mediante la observación directa la capacidad de retención y ejecución de los sonidos y ritmos.	
	Instrumentos de evaluación	Diario de aula. Escala de valoración (ver tabla 17).	

(Fuente: elaboración propia)

Tabla 10. Sesión 3. De caza.

Área	Música y danza	Curso	2022-2023	Fecha	29-09-2023
Título	¡De caza!			Sesiones	1
Contexto	En esta sesión se ahondará en la expresión corporal y la dramatización. Tras un intenso trabajo cognitivo en la anterior semana, se dejarán asentar los conocimientos y se avanzará en los aspectos motrices y afectivos ambientados en una escena de caza en la que los alumnos se encuentran con un gran oso y han de salir huyendo. Finalmente, se construirán unas maracas para espantar al animal.				
Objetivos didácticos	Competencias clave	Criterios de Evaluación		Saberes básicos	
OD1, OD2, OD3, OD4, OD5, OD7, OD8.	CCL, CD, CPSAA, CC, CCEC.	CEP1, CEP2, CEP3, CEP4, CEP5, CEP6, CEP8, CEP9, CEP11 CEP12, CEP13.		C1, C5, C6, C9, C10, C11, C13, C15, C16 C17, C18.	
Metodología	Activa y participativa. Los alumnos realizarán trabajos de discriminación auditiva, coordinación motora y expresión corporal y dramática.				

Recursos	Aula de música, ordenador, altavoces, pantalla digital, vídeos (ver anexo III), aros, cuerda, botellas pequeñas de plástico vacías, legumbres.		
Actividades (desarrolladas y explicadas en el anexo III)		Duración	Agrupamiento
1. Escucha: reconocer sonidos fuertes y suaves.		5'	Gran grupo en círculo
2. "Voy en busca de un león": gymkana con ritmos, coordinación y motricidad cantando la canción. Fijarse en la entonación.		10'	Gran grupo en movimiento por el aula
3. ¡Nos vamos de caza! Percusión corporal (macarrón queso y jamón) y con cubos sobre la "Obertura de Guillermo Tell" de Rossini. Cuando llega el oso enfadado se escucha la "Danza de los caballeros" del ballet "Romeo y Julieta" de Prokofiev (representación de la ira). ¡Huimos! Expresión corporal sobre la "Danza del sable" de Kachaturian.		20'	
4. Construcción de unas maracas casera para espantar a los animales salvajes escuchando las piezas vistas hasta ahora.		15'	Gran grupo en círculo
Medidas de inclusión y DUA	En este caso se vigilará la total participación de los alumnos, permitiendo las asociaciones libres vigilando que ningún compañero quede excluido. Al ser una sesión eminentemente lúdica y motriz el reto consistirá adoptar estrategias para que el alumno con TDAH no se sobreexcite y que la alumna más retraída participe.		
Evaluación	Tipo de evaluación	Heteroevaluación procesual. El docente valorará mediante la observación directa la motricidad gruesa y fina, así como su capacidad de comprensión de las emociones transmitidas mediante la música.	
	Instrumentos de evaluación	Diario de aula. Escala de valoración (ver tabla 18). Cuaderno del alumno.	

(Fuente: elaboración propia)

Tabla 11. Sesión 4. El lago encantado.

Área	Música y danza	Curso	2022-2023	Fecha	06-10-2023
Título	El lago encantado			Sesiones	1
Contexto	En la sesión pasada los alumnos han disfrutado de una estimulante aventura. En este caso se retomará el trabajo cognitivo, evocando las piezas vistas hasta el momento y continuando con el reconocimiento de las alturas la-sol-mi. Tras este trabajo los alumnos continuarán su paseo por el bosque llegando a las orillas de un evocador lago encantado.				
Objetivos didácticos	Competencias clave	Criterios de Evaluación		Saberes básicos	
OD1, OD2, OD3, OD4, OD5, OD7, OD8.	CCL, STEM, CD, CPSAA, CC, CCEC.	CEP1, CEP2, CEP3, CEP4, CEP5, CEP6, CEP8, CEP9, CEP10, CEP11 CEP12, CEP13.		C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C16, C17, C18.	
Metodología	Activa y participativa. Los alumnos realizarán trabajos de discriminación auditiva, interpretación vocal e instrumental, aprendizaje por descubrimiento guiado, expresión corporal y plástica en un ejercicio que estimula la imaginación.				
Recursos	Aula de música, ordenador, altavoces, pantalla digital, vídeos (ver anexo IV), instrumentos de placas, maracas caseras, cuaderno y pinturas.				
Actividades (desarrolladas y explicadas en el anexo IV)		Duración	Agrupamiento		
1. Escucha: reconocer sonidos cortos y largos.		5'			

2. ¿Reconoces la canción? Poner extractos de las piezas escuchadas y que digan qué actividad o movimiento hacían al escucharla, qué instrumento la interpreta y tararearla. El docente toca al xilófono con sol-mi-la “voy en busca de un león”. Hacer ver que son las mismas placas que “mirad arriba”.	10'	Gran grupo en círculo
3. Con los xilófonos sacan las canciones. En el encerado se colocan círculos de los colores de las placas a diferentes alturas (correlativas a su posición en el pentagrama) y separadas según su duración. Aprenden el gesto con las manos. Ya que no pueden tocar todas las canciones con esas notas eso quiere decir que hay más notas por descubrir.	10'	
4. Continuación del paseo por el bosque. Juego pregunta-respuesta rítmica: ¿qué voy a ver hoy? Respuesta con palabra ritmada y las maracas caseras.	5'	
5. Llegada al lago encantado (“Acuario” de “El carnaval de los animales” de Saint Saëns). Expresión corporal con respiración diafragmática y conocimiento del piano.	10'	Gran grupo en movimiento
6. Dibuja la música: cada niño dibuja en su cuaderno lo que se imagina mientras escucha el acuario de Saint-Saëns.	10'	Gran grupo en círculo
Medidas de inclusión y DUA	Se emplearán los emparejamientos estratégicos para fomentar el modelado, estableciendo contacto visual más directo con los alumnos en los que se detecten errores, reforzando los aciertos. Al ser la cuarta sesión mantenido ciertas rutinas, los alumnos con algún tipo de dificultad en las funciones ejecutivas ya serán capaces de anticipar los cambios.	
Evaluación	Tipo de evaluación	Heteroevaluación procesual. El docente valorará mediante la observación directa la capacidad de discriminación auditiva y deducción, así como la capacidad de sintestesia músico-cinética y músico-pictórica.
	Instrumentos de evaluación	Diario de aula. Escala de valoración (ver tabla 19). Cuaderno del alumno.

(Fuente: elaboración propia)

Tabla 12. Sesión 5. La tormenta.

Área	Música y danza	Curso	2022-2023	Fecha	13-10-2023
Título	La tormenta			Sesiones	1
Contexto	En esta sesión se retomarán los juegos en corro y la aventura pues, tras avanzar en la discriminación auditiva y reproducción con instrumentos y voz, se realizarán juegos en corro en los que habrá que mantener internamente el pulso y anticipar la acción. A continuación, se volverán a embarcar en una experiencia por el bosque, esta vez presenciando una furiosa tormenta, el fin de la misma convertida en lluvia suave y cómo la salida del sol da lugar a un momento de calma y aturdimiento.				
Objetivos didácticos	Competencias clave	Criterios de Evaluación		Saberes básicos	
OD1, OD2, OD3, OD4, OD5, OD6, OD7, OD8.	CCL, CD, STEM, CPSAA, CC, CE, CCEC.	CEP1, CEP2, CEP3, CEP4, CEP5, CEP6, CEP7, CEP8, CEP9, CEP10, CEP11, CEP12, CEP13.		C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C16, C17, C18.	
Metodología	Activa y participativa. Los alumnos realizarán trabajos de discriminación auditiva, danza, improvisación, juego motriz, dramatización y relajación con el juego y el				

	canto como elementos omnipresentes.		
Recursos	Aula de música, ordenador, altavoces, pantalla digital, vídeos (ver anexo V).		
Actividades (desarrolladas y explicadas en el anexo V)		Duración	Agrupamiento
1. Escucha: reconocer sonidos agudos y graves.		5'	Gran grupo en círculo
2. Dictado la-sol-mi con xilófonos y en papel. Luego cinco niños proponen sucesivamente un dictado de cuatro notas (lo habrán tenido que escribir previamente). Los días siguientes saldrán otros compañeros a proponer el dictado.		15'	
3. Cantar y jugar: "toma tomate" y "Don macarrón chistero" (conceptos de pulso y ritmo).		10'	
4. Juego imitación rítmica con profesor y con compañeros.		5'	
5. Al continuar el paseo por el bosque se ven nubarrones, se acerca una tormenta! (audición de la "Tormenta", III movimiento, presto del "Verano", de "Las cuatro estaciones" de Vivaldi): expresión corporal y conocimiento de los instrumentos cuerda. Los alumnos corren, viendo cómo los pájaros huyen a resguardarse. Llueve flojo y sale un poco el sol (audición del "Largo", II movimiento del "Invierno" de "Las cuatro estaciones" de Vivaldi): expresión corporal y realizar musicograma. Hace mucho sol y calor (audición "Preludio a la siesta de un fauno" de Debussy): conocimiento de la flauta y demás instrumentos de viento, respiración diafragmática, expresión corporal.		15'	Gran grupo en movimiento por el aula
6. Preguntar juegos con canciones a padres y abuelos para la próxima semana.			
Medidas de inclusión y DUA		Se continuará con los emparejamientos estratégicos y la colocación más cercana al docente de los alumnos con mayor necesidad de contacto visual para favorecer su concentración, autocontrol y participación. Al ser una sesión con movimiento no estructurado, se atenderá a que los alumnos con mayor impulsividad no se sobreexciten.	
Evaluación	Tipo de evaluación	Heteroevaluación procesual. El docente valorará mediante la observación directa el dominio de la discriminación auditiva y su asociación a los signos musicales. También se atenderá al mantenimiento del pulso uniforme tras varias sesiones dedicadas implícitamente a ejercitar esta habilidad.	
	Instrumentos de evaluación	Diario de aula. Escala de valoración (ver tabla 20). Cuaderno del alumno.	

(Fuente: elaboración propia)

Tabla 13. Sesión 6. *Volvemos a casa.*

Área	Música y danza	Curso	2022-2023	Fecha	20-10-2023
Título	Volvemos a casa			Sesiones	1
Contexto	Esta sesión actuará como recapitulación de lo visto hasta ahora: instrumentos, canciones y juegos, notas la-sol-mi y musicogramas. Los alumnos enseñarán canciones y juegos de sus padres y abuelos que, muy probablemente, incluirán canciones en gallego. Tras el periplo por el bosque, el grupo-clase regresa a casa por el mismo medio que viajó al principio, celebrándolo con una canción que forma parte de su repertorio infantil reciente.				
Objetivos didácticos	Competencias clave	Criterios de Evaluación	Saberes básicos		

OD1, OD2, OD3, OD4, OD5, OD6, OD7, OD8.	CCL, CP, CD, STEM, CPSAA, CC, CE, CCEC.	CEP1, CEP2, CEP3, CEP4, CEP5, CEP6, CEP7, CEP8, CEP9, CEP10, CEP11, CEP12, CEP13.	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C16, C17, C18.
Metodología	Activa y participativa. Los alumnos realizarán trabajos de discriminación auditiva, danza, improvisación, juego motriz, dramatización y relajación con el juego y el canto como elementos omnipresentes.		
Recursos	Aula de música, ordenador, altavoces, pantalla digital, vídeos (ver anexo VI), instrumentos de láminas, fichas con partes del musicograma.		
Actividades (desarrolladas y explicadas en el anexo VI)		Duración	Agrupamiento
1. Escucha: reconocer timbre de instrumentos musicales vistos hasta ahora.		5'	Gran grupo en círculo
2. Dictado con xilófonos y notas la-sol-mi con profesor y luego cinco compañeros. Interpretar instrumental y vocalmente "Mirad para arriba" y "Voy en busca de un león".		10'	
3. Por equipos resolver pruebas: a. Descubrir a qué obra corresponde el musicograma propuesto. b. Reconponer por orden el musicograma del "Largo" del "Invierno" de Vivaldi.		10'	Grupos de 5
4. Recapitulación: ¿qué juegos hemos aprendido? Se cantan las canciones y se juega a uno o dos de ellos brevemente. Poner en común los juegos de padres y abuelos. Para volver a casa se canta y baila "Arámsamsam", escuchando que los sonidos que oímos son los correctos. Se finaliza celebrando la aventura con "El baile de la fruta" de Pica-pica.		20'	Gran grupo en círculo
5. Valoración: ¿qué es lo que más nos ha gustado de nuestra experiencia por el bosque?		5'	
6. Recogida de cuadernos para evaluar.			
Medidas de inclusión y DUA	A parte de los emparejamientos y la cercanía con el profesor para una atención más estrecha, el trabajo en grupo mediano favorecerá la cooperación entre sus miembros, el conflicto cognitivo y el aprendizaje entre iguales.		
Evaluación	Tipo de evaluación	Heteroevaluación final y autoevaluación. El profesor valorará mediante observación directa el progreso de los alumnos y los alumnos valorarán tanto su propio aprendizaje como la idoneidad de la propuesta verbalmente.	
	Instrumentos de evaluación	Diario de aula. Rúbrica de evaluación (ver tabla 21). Cuaderno del alumno. Escala de valoración con pictogramas (figura 5).	

(Fuente: elaboración propia)

5.11. Organización de espacios de aprendizaje

Las clases se desarrollarán en el aula de música, preparando el espacio para facilitar la movilidad en los momentos de danza, trabajo rítmico y expresión corporal y motriz (colocando los instrumentos de placas contra las paredes de la estancia). Los instrumentos de percusión

indeterminada, incluyendo las maracas caseras, estarán colocados en las cajas de la estantería del aula. Los alumnos los cogerán y volverán a colocar después de su uso fomentando unas rutinas de orden y cuidado del material.

5.12. Recursos humanos y materiales

Los recursos humanos a emplear en las sesiones serán los propios alumnos y el docente especialista de la asignatura de Música y Danza. Los recursos materiales constarán de un aula de dimensiones adecuadas, bien ventilada, luminosa, diáfana, con suelo de tarima o moqueta para que los alumnos puedan realizar adecuadamente las actividades motrices y con estanterías y cajas para guardar ordenadamente el material. Esta aula estará dotada de instrumentos de percusión determinada de diferentes tamaños (xilófonos, metalófonos y carillones Orff), de cubos de agua que harán las veces de tambor, otros instrumentos de pequeña percusión indeterminada Orff y un teclado eléctrico. Se requerirá una pizarra digital, unos altavoces y un ordenador con conexión a Internet para hacer uso de los recursos digitales planificados.

Los alumnos tendrán que aportar material de escritura (lápiz y goma), pinturas y un cuaderno de cuadrícula grande que se quedará en el aula para evitar despistes y que la mochila acumule peso. El día que se lleve a cabo la elaboración de las maracas deberán aportar dos botellas vacías de plástico pequeñas y legumbres para depositar en su interior. El docente asegurará el cierre de las mismas con cinta de embalar y permitirá que las lleven a casa para decorarlas a su gusto. Una vez listas, quedarán identificadas y guardadas en el aula.

5.13. Medidas de atención a la diversidad e inclusión. Diseño Universal para el Aprendizaje

Esta propuesta está específicamente diseñada para favorecer el aprendizaje de alumnos con cualquier tipo de necesidad educativa relativa a una disfuncionalidad de las funciones ejecutivas debida a retraso madurativo, TDAH o falta de estimulación. La organización de las sesiones sigue una estructura homogénea que ayuda a anticipar los cambios y facilitar así las transiciones de una tarea a otra. La distribución de las actividades dentro de cada sesión atiende a diferentes momentos de carga intelectual, atencional o física, alternando

situaciones de alta y baja demanda para adaptarse a las necesidades fisiológicas de los alumnos procurando mantener el interés. Asimismo, el trabajo en gran grupo permite al profesor hacer asociaciones estratégicas de alumnos para que se fomente el aprendizaje vicario y la ayuda entre pares. El aprendizaje sensorial, experiencial gradual favorece un aprendizaje sin error en personas impulsivas o con baja tolerancia a la frustración, a la vez que refuerza el sentimiento de logro y, por tanto, de autoeficacia en todos los alumnos. También los momentos de protagonismo individual dará un lugar de expresión, por un lado, a los alumnos que presenten altas capacidades y, por otro, servirán de modelo y acicate para el conjunto de alumnos, sobre todo los más reticentes a participar.

5.14. Sistema de Evaluación

En el transcurso de esta propuesta didáctica se llevarán a cabo tres tipos de evaluación:

- La observación directa del desempeño de los alumnos en la primera sesión actuará como evaluación inicial o diagnóstica. En ella se establecerá el punto de partida de cada uno de ellos que servirá tanto como guía a la hora de planificar las siguientes sesiones en cuanto a las necesidades particulares de cada alumno, como a la hora de establecer un referente en el momento de valorar el grado de mejora en la evaluación final de la última sesión.
- En las cuatro sesiones centrales se llevará a cabo una evaluación procesual en la que, mediante la observación directa y recogiendo brevemente el desempeño de cada alumno se vigilará la buena marcha de la propuesta.
- En la sesión final se llevará a cabo una evaluación sumativa o final en la que se compruebe en cada alumno la adquisición del conocimiento propuesto hasta el momento. Además de valorar las tareas realizadas en clase, el profesor recogerá los cuadernos de los alumnos para supervisar las tareas que se han ido haciendo en ellos.

Los momentos de heteroevaluación en los que el docente valore la actuación y rendimiento de los alumnos serán los más frecuentes, pero en la sesión final serán los alumnos quienes valoren la idoneidad de las actividades realizadas mediante los iconos de la figura 5. La propuesta también será examinada por el profesor a modo de autoevaluación, tanto en el aspecto teórico y formal como en su puesta en práctica (ver tabla 23 del anexo IX).

1.1.1. Criterios de evaluación

El Decreto 155/2022 define los criterios de evaluación como los “referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a que se refieren los objetivos de cada área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje”, apuntando que “son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado, y describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias” (art. 2. e). Conforme a ello, se han adaptado estos criterios a los requerimientos de la presente propuesta interrelacionándolos con los criterios de evaluación, las competencias específicas y los objetivos de área del citado decreto y los objetivos y saberes básicos de esta propuesta, según se puede consultar en la tabla 14.

Tabla 14. *Correlación entre los criterios de evaluación de la propuesta didáctica y los demás elementos curriculares.*

Criterios de evaluación de la propuesta didáctica		CE	CCEE	OBJ	OD	SB
CEP1	Descubrir manifestaciones musicales de diversos estilos, épocas y culturas por medio de la escucha activa y mostrando interés respeto.	CE1.1	CCEE1	OBJ1	OD1	C6 C15
CEP2	Mostrar una actitud de escucha atenta, silencio y concentración que permita obtener adecuadamente tanto la información que procede del exterior como la del propio cuerpo.	CE1.1	CCEE1	OBJ1	OD2	C12 C16
CEP3	Describir elementos básicos de las piezas musicales seleccionadas iniciándose en el empleo del vocabulario específico básico de las mismas.	CE1.2	CCEE1	OBJ1	OD3	C4
CEP4	Iniciarse en el reconocimiento visual, auditivo y corporal, así como en la clasificación y descripción de elementos fundamentales de la música y del lenguaje musical.	CE1.3	CCEE1	OBJ2	OD3	C7 C9 C10
CEP5	Retener y discriminar sonidos según sus cualidades básicas de altura, intensidad, duración y timbre.	CE1.3	CCEE1	OBJ2	OD4	C9
CEP6	Captar, clasificar, retener y evocar la información tanto musical como instructiva.	CE1.3	CCEE1	OBJ2	OD5	C13
CEP7	Realizar una búsqueda individual básica de información sobre manifestaciones culturales y musicales a través de medios de acceso sencillos.	CE1.4	CCEE2	OBJ3	OD6	C14
CEP8	Respetar las propuestas artísticas musicales, demostrando la interiorizando las normas elementales de comportamiento reflejando una actitud positiva.	CE1.6	CCEE1	OBJ1	OD2	C17
CEP9	Elaborar e interpretar producciones musicales propias, empleando las posibilidades expresivas del cuerpo y los instrumentos de percusión con	CE2.1	CCEE3	OBJ4	OD7	C11

	curiosidad, interés y disfrute, mostrando confianza en las capacidades propias.					
CEP10	Iniciarse en la utilización de los elementos fundamentales del lenguaje musical.	CE2.3	CCEE3	OBJ4	OD7	C1 C2 C3 C4 C8
CEP11	Compartir con disfrute las experiencias creativas musicales.	CE2.6	CCEE4	OBJ5	OD8	C17
CEP12	Realizar las actividades con actitud respetuosa y colaborativa, mostrando empatía y una actitud positiva hacia la expresión de ideas, sentimientos y emociones de los demás.	CE2.7	CCEE4	OBJ5	OD8	C18
CEP13	Participar producciones performativas elementales, trabajando colaborativamente con respeto a la diversidad y utilizando elementos básicos de la expresión corporal.	CE4.3 CE4.4	CCEE4	OBJ5	OD8	C5 C11

CE: Criterios de evaluación. CCEE: Competencias específicas. OBJ: Objetivos de área. OD: Objetivos didáctico. DPS: Descriptores perfil de salida. SB: Saberes básicos.

Fuente: elaboración propia a partir del Decreto 155/2022 (apdo. 10.3).

1.1.2. Instrumentos de evaluación

Los tipos de instrumentos de evaluación que se emplearán, así como las evidencias de aprendizaje se detallan en la tabla 15.

Tabla 15. *Instrumentos de evaluación y evidencias de aprendizaje.*

Instrumento de evaluación	Tipo de evidencia
- Diario de aula en el que se recojan los sucesos más relevantes de la sesión y el desempeño general (anexo VII).	- Respuestas orales de los alumnos.
- Escala de valoración de cada alumno en las sesiones 1 a 5 (ver tablas 16 a 20 de los anexos I a V).	- Desempeños vocales, instrumentales, rítmico-motrices y de expresión corporal y dramática.
- Escala de valoración de la propuesta para los alumnos en forma de pictogramas (ver anexo VIII, figura 5).	- Respuestas por escrito: ejercicios de discriminación auditiva, dictados.
- Rúbrica final que refleje el grado de adquisición de los aprendizajes de los alumnos (ver tabla 21 del anexo VI).	- Productos: dibujo, maracas, puzzle musicograma, ejercicios en el cuaderno del alumno.
- Tabla de cotejo de autoevaluación docente de la propuesta (ver anexo IX).	

(Fuente: elaboración propia)

6 Conclusiones

Esta propuesta metodológica ha sido elaborada con el objetivo general de mejorar las capacidades sensoriales, cognitivas y motrices en alumnos del primer curso de Primaria, que se cumple en el planteamiento de seis sesiones que pretenden ejercitar su sensibilidad y discriminación auditiva, el desarrollo de su coordinación motriz y la mejora en sus funciones ejecutivas en una propuesta metodológica que, por un lado, sienta una base sólida de capacidades y actitudes que favorezca el proceso de aprendizaje musical y, por otro, aproveche los beneficios asociados a la práctica musical en el desarrollo educativo general de los alumnos.

El primero de los objetivos específicos planteados ha sido el de llevar a cabo una recopilación de información pertinente. La búsqueda por palabras clave hubo de ser reformulada a medida que se evidenciaba la mayor idoneidad de ciertos términos. La clasificación de dicha información ha supuesto el segundo objetivo específico. La ingente cantidad de material consultados ha requerido de una gran dedicación para discernir el contenido relevante, actualizado, riguroso y pertinente al tema. De esta lectura crítica se han extraído las secciones que han constituido el marco teórico de este trabajo, lo que quedaba enunciado como el tercer objetivo específico. En base a ello se ha elaborado una propuesta educativa que pretende ser útil para los profesores especialistas que se acerquen a ella, ofreciendo rigor teórico y una coherencia interna que favorezca su viabilidad, lo que quedaba enunciado como el cuarto objetivo específico. El último consiste en valorar la idoneidad del proyecto según los resultados de aprendizaje esperados. Al no haberse puesto en práctica la propuesta, este objetivo no ha podido ser logrado. Se espera poder estimar la utilidad de este trabajo y su capacidad de captar el interés de los alumnos, ya que en él se pretende que se vayan impregnando del conocimiento musical de un modo implícito, generando situaciones de disfrute en las que, cuando se introduce el conocimiento formal tan solo se está nombrando algo que ya conocen y han interiorizado.

En cuanto a las limitaciones de esta propuesta, la falta de tiempo debida a desplazamientos con el aula ordinaria, cambios de actividad, estado de ánimo de los alumnos más o menos participativo además del empleo de la asignatura para la preparación de actuaciones en las

festividades del centro educativo supone una limitación para impartir los contenidos propios del área.

Como prospectiva parecería adecuado continuar con el aprendizaje formal de los aspectos rítmicos, mientras que el repertorio visto serviría para trabajar posteriormente el resto de notas, completando el conocimiento de los instrumentos y elaborando los alumnos sus propios musicogramas.

7 Consideraciones finales

Este trabajo nace de un profundo deseo de formar a alumnos musicalmente competentes, al igual que se pretende en las asignaturas de Matemáticas, Lengua o Ciencias de la Naturaleza. La competencia musical no sólo está dirigida a los futuros músicos y no sólo forma parte del acervo cultural de cada pueblo o nación. La competencia musical agudiza los sentidos visual y auditivo, favorece la coordinación psicomotriz y óculo manual, ayuda a estructurar las rutas cognitivas desarrollando el sentido lógico, fomenta la curiosidad, la participación y la experimentación y genera situaciones de disfrute individual y colectivo. Con este potencial beneficio sobre el desarrollo del alumno, he buscado ofrecer una propuesta que aúne el conocimiento obtenido durante estos años de estudio del Grado en Magisterio de Primaria, la experiencia vivida durante las prácticas y la docencia en el ámbito de la enseñanza musical en escuelas de música y conservatorios estatales, desde el Grado Elemental al Superior. Esta visión de conjunto con alumnos de diversas edades y en distintos ámbitos educativos me ha hecho reconocer la inefable importancia de la adquisición de una sólida base experiencial por parte de los discentes, así como la necesidad de una escrupulosa planificación del camino de aprendizaje por parte del docente quien, como profesional de la educación, ha de tener en cuenta en todo momento los objetivos que se pueden lograr a corto, medio y largo plazo para elaborar situaciones de aprendizaje en las que todas las actividades presenten esta triple visión, dado el exiguo tiempo de trabajo semanal que se dedica a nuestra asignatura.

Agradezco enormemente la enseñanza recibida, puesto que el plan de estudios cursado me ha proporcionado no sólo un conocimiento actualizado, riguroso y amplio concerniente al ejercicio de la docencia en Educación Primaria, sino una perspectiva humanista en la que, dando lo mejor de nuestro conocimiento al alumno, promovemos su formación, tanto

académica como personal y social. Creo que ese es el gran reto que nos espera como docentes y realmente deseo poder comenzar esa travesía de dedicación y aprendizaje continuo.

8 Referencias bibliográficas

- Anderson, L. W. y Krathwohl, D. R. (2001). *A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. Allyn y Bacon. Boston, M. A: Pearson Education Group.
<https://www.uky.edu/~rsand1/china2018/texts/Anderson-Krathwohl%20-%20A%20taxonomy%20for%20learning%20teaching%20and%20assessing.pdf>
- Antúnez, S., Del Carmen, L., Imbernón, F., Parcerisa, A., y Zabala, V. A. (1999). *Del Proyecto Educativo a la Programación del Aula. El qué, el cuándo y el cómo de los instrumentos de la planificación didáctica*. España, Barcelona: GRAÓ.
- Balliache, D. (2015). El problema y su delimitación.
https://eduvirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/644135/mod_resource/content/1/Articulo-%20El%20problema%20y%20su%20delimitacion.pdf
- Boone, W. y Piccinini, G. (2016). The cognitive neuroscience revolution. *Synthese*, 193 (5), 1509–1534. <https://doi.org/10.1007/s11229-015-0783-4>
- Brown, A. A. (2007). *Justine Ward: Her Life, Her Method in Comparison to Orff and Kodaly, and Applications for the Public School Classroom*. Published Doctor of Arts dissertation. University of Northern Colorado. 2007.
<https://media.musicasacra.com/pdf/WardDissertationBrown.pdf>
- Brufal Arráez, J. D. (2013). Los principales métodos activos de educación musical en primaria: diferentes enfoques, particularidades y directrices básicas para el trabajo en el aula. *Revista ArtsEduca*, 5, 6-21.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4339750>
- Cano, R. L. (2005). Los cuerpos de la música. Introducción al dossier Música, cuerpo y cognición. *Trans : Transcultural Music Review = Revista Transcultural de Música*, 9, 7. 2005. <https://www.sibetrans.com/trans/articulo/175/los-cuerpos-de-la-musica-introduccion-al-dossier-musica-cuerpo-y-cognicion>

- Cuevas Romero, S. (2015). La trascendencia de la educación musical de principios del siglo xx en la enseñanza actual. *Magister*, 27(1), 37-43.
<https://doi.org/10.1016/j.magis.2015.05.002>
- Dalcroze, É. J. (1909). *El ritmo*. Sandzo. París
- Dalcroze, É. J. (2014). *The Eurhythmics of Jaques-Dalcroze (reimpresión)*. BiblioBazaar.
- Del Río Sadornil, D. (1966). Didáctica de la música el método Ward. *Revista española de pedagogía*. 94 abril-junio 1966. <https://reunir.unir.net/handle/123456789/8698>
- Delgado, M. L. (2015). *Fundamentos de Psicología*. Editorial Medica Panamerica.
<http://www.herrerobooks.com/pdf/PAN/9788498352535.pdf>
- Despins J. (2001). *La música y el cerebro*. 4th ed. Gedisa. Barcelona.
- Díaz, M., y Giráldez, A. (2007). *Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical*. Graó. Barcelona.
- Ferrari, F. & Spaccazocchi, M. (1985) *Guida all'esame di educazione musical*. Brescia: La Scuola
- Galera-Núñez, M. del M. (2017). De la aptitud musical al concepto de audiation y al desarrollo de la teoría del aprendizaje musical de los niños pequeños de E. Gordon. *DEBATES-Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Música*, (18).
<http://seer.unirio.br/revistadebates/article/view/6525/5839>
- García, T. y Maldonado, A. (2017). Reflexiones sobre la inteligencia musical / Reflections on musical intelligence. *Revista Española de Pedagogía*, 75 (268), 451-461. doi:
<https://doi.org/10.22550/REP75-3-2017-08>. <https://revistadepedagogia.org/wp-content/uploads/2017/09/Reflexiones-sobre-la-inteligencia-musical-2.pdf>
- Gil-Carcedo, E., Ortega, C., Vallejo, L. A., Gil-Carcedo, L. M. (2002). ¿Por qué oímos los sonidos?: Fisiología de la audición. *Seminario médico*, 54(2), 73-88.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1201796>
- Good, T. L., & Brophy, J. E. (1990). *Educational psychology A realistic approach* (4th ed.). White Plains, NY Longman Publishing Company.
- Gordon, E. E. (1989). Audiation, music learning theory, music aptitude, and creativity. *Suncoast Music Education Forum on Creativity*.
<http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED380341.pdf>
- Haselbach, B. (2012). Historia del Orff-Schulwerk. *Revista electrónica Esquiseduca*, 2(04), 321–332. <https://periodicos.unisantos.br/pesquiseduca/article/view/122>

- Jorquera Jaramillo, M. C. (2004). Métodos históricos o activos en educación musical. *Revista electrónica de LEEME*, 0(14), 18-72.
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/16315/file_1.pdf?sequence=1
- Lacárcel Moreno, J. L. (1992). La psicología de la música en la Educación Primaria: el desarrollo musical de seis a doce años. *Revista interuniversitaria de formación del profesorado*, 13, 35-52. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=618820>
- Lacárcel Moreno, J. (2003). Psicología de la música y emoción musical. *Educatio Siglo XXI*, 20, 213–226. <https://revistas.um.es/educatio/article/view/138>
- Martin-Requejo, K., & Santiago-Ramajo, S. (2021). Últimos avances científicos de los efectos neuropsicológicos de la educación musical. *Artseduca*, 31, 275-286.
<https://doi.org/10.6035/artseduca.5976>
- Mazziota J, Phelps ME, Carson R, Kuhl D. Tomographic mapping of human cerebral metabolism: auditory stimulation. *Neurology*. 1982 Septiembre 1; 32(9): p. 921-037.
- Montagud Rubio, N. (2020, junio 10). *Las 9 teorías del aprendizaje más importantes*. Psicologiyamente.com. <https://psicologiyamente.com/desarrollo/teorias-aprendizaje>
- Morinigo, C., & Fenner, I. (2021). Teorías del aprendizaje. *Minerva Magazine of Science*, 9(2), 1-36.
<http://www.minerva.edu.py/archivo/13/9/TEOR%C3%8DAS%20DEL%20APRENDIZAJE%20DR%20CARLINO,%20DR%20ISMAEL%20.pdf>
- Navarro, J. L. (2017). Pautas para la aplicación de métodos de enseñanza musical desde un enfoque constructivista. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 19(3), 143-160. <https://doi.org/10.24320/redie.2017.19.3.675>
- Nieto, A. y Vega, H. (2022). *La influencia de la pedagogía musical de Carl Orff en la educación española del siglo XX*. [Presentación de contenido]. Conferencia: "Pedagogías alternativas y educación en los márgenes a lo largo del siglo XX". XXI Coloquio de Historia de la Educación SEDHE
https://www.researchgate.net/publication/363196899_La_influencia_de_la_pedagogia_musical_de_Carl_Orff_en_la_educacion_espanola_del_siglo_XX
- Núñez Díaz, S. (2022). *Metodología SINUDI. Estimulación neuronal con Secuencias Sonoras Ordenadas. Desarrollo en la Atención Sostenida y Memoria en niños de 8/9 años sin y con TDAH*. e_BUAH. Biblioteca digital Universidad de Alcalá.

<https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/53892/Tesis%20Silvia%20Nu%c3%b1ez%20Diaz.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Pablo, E. (2020). *Teorías del desarrollo musical. Descripción y análisis*. Trabajo Fin de Grado, Universidad de Zaragoza, España. <https://zaguan.unizar.es/record/95212/files/TAZ-TFG-2020-2965.pdf?version=1>

Pascual Mejía, P. (2010). *Didáctica de la Música para primaria*, 2º Ed. Pearson Educación. Madrid, España.

Pérez, A. (2016). *El desarrollo de la música en la educación primaria: detección y actuación de futuros músicos*. Trabajo de Fin de Grado, Universidad Jaume I, Castellón de la Plana, España. <http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/162347>

Pinedo Fiocco, H. R., & Torrenegra Campis, J. L. (2022). *Mediación didáctica de actividades musicales para la convivencia escolar en 5º de primaria*. Corporación universidad de la Costa.

<https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/9705/TRABAJO%20FINAL%20-%20HAROLD%20PINEDO%20Y%20JOSE%20LUIS%20TORRENEGRA%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Polo, B. H. (2022). La educación musical de Edgar Willems y su concepto de musicoterapia activa en el desarrollo integral del ser humano. *Revista Internacional de Educación Musical*, 10(1), 33-41. <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/23074841221131434>

Portellano, J. A. (2008). *Neuropsicología infantil*. Editorial Síntesis S.A.

Portellano, J. A. (2010). *Introducción a la neuropsicología*. McGraw Hill.

Regader, B. (2015, octubre 5). *Psicología educativa: definición, conceptos y teorías*. Psicologiyamente.com. <https://psicologiyamente.com/desarrollo/psicologia-educativa>

Riemann, B. L., & Lephart, S. M. (2002). The sensorimotor system, part I: the physiologic basis of functional joint stability. *Journal of athletic training*, 37(1), 71–79. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC164311/>

- Romero Naranjo, F. J. (2020). Percusión Corporal y “Solfeo Cognitivo”. Recursos pedagógicos según el Método BAPNE. *Pensamiento Actual*, 20(35), 105-121.
<https://doi.org/10.15517/pa.v20i35.44398>
- Sándor, F. (1981). *Educación musical en Hungría*. Real Musical. Madrid.
- Stevens, R. (2010). «Where do we think we come from?»: The origins and foundations of the Kodály approach to music education. *Australian Kodály Journal*. 2010.
<https://search.informit.org/doi/pdf/10.3316/informit.1074491032815022>
- Swanwick, K., & Tillman, J. (1986). The Sequence of Musical Development: A Study of Children's Composition. *British Journal of Music Education*, 3(3), 305-339.
doi:10.1017/S0265051700000814. <https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-music-education/article/abs/sequence-of-musical-development-a-study-of-childrens-composition/F59212F54A1909DB5DCD3FE0EF3F64D6>
- Tamayo y Tamayo, Mario. (1994). *El proceso de la investigación científica*. Limusa Noriega Editores. Bogotá-Colombia.
- Touron, J., y Martín, D. (2019). *Aprender y enseñar en la universidad hoy. Guía práctica para profesores*. España: UNIR Editorial.
- Waterhouse, C. (2022). An Appraisal of Sarah Glover’s Norwich Sol-fa Method. *British Kodály Academy*. <https://www.kodaly.org.uk/news/an-appraisal-of-sarah-glovers-norwich-sol-fa-method-by-celia-waterhouse>
- Welch, G. (2022). Reflections on the concept of musical development. *British Journal of Music Education*, 39(1), 92-105. doi:10.1017/S0265051721000310.
<https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-music-education/article/reflections-on-the-concept-of-musical-development/D662B8FFF1862CC012B535C8207453EA>
- Zenatti, A. (1991). Aspectos del desarrollo musical del niño en la historia de la psicología del siglo xx. *Comunicación, lenguaje y educación*, 3(9), 57-70.
<https://doi.org/10.1080/02147033.1991.10820957>
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=126233>

9 Anexos

9.1. Anexo I

Desarrollo de las actividades y evaluación de la sesión 1

1. Tras el traslado del aula ordinaria a la de música y una vez sentado en círculo, el profesor preguntará a los alumnos si saben lo que es un bosque y qué tipo de elementos hay allí. Al crecer en un entorno urbano es posible que no hayan estado presencialmente en uno, pero poco a poco se irán aportando detalles con la ayuda del profesor. A continuación, les enseñaremos imágenes de un bosque (se escogerán las [“Fragas del Eume”](#) por su belleza y cercanía geográfica), nombrando los elementos de la naturaleza que pueden ver para enriquecer su vocabulario e imaginando los sonidos que allí se podrían escuchar. Para viajar se empleará una danza mágica: [“arámsamsam”](#); cantándola y bailándola se logrará transportarse hacia donde se desee. Antes de empezar se escucha alrededor (el profesor abre las ventanas y permanecen en silencio, después se escuchan [sonidos de ciudad](#)). Cantan una vez con gestos y escuchan (suenan [sonidos de granja](#) que los alumnos han de reconocer): ¡parece que alguien quería ir a una granja! Se repite la canción y se escucha. Esta vez sí son [sonidos del bosque](#): ¿son como ellos se habían imaginado antes?
2. Como se va a iniciar una aventura, hay que comprobar que se lleva alimentos. El profesor preguntará “¿qué meriendas hoy?” con un ritmo de cuatro corcheas y una negra. Cada alumno aportará su respuesta empezando por “pan con” y añadiendo lo que deseen (pan con mermelada, pan con chorizo, pan con paté, etc.), hablándolo con un ritmo muy marcado. Se darán palmas a ritmo de negra cuando ya hayan entendido el juego y tendrán que cuadrar su ritmo con el pulso propuesto, llevando a cabo una tarea doble.
3. Después de esto se enseñará el [juego](#) y la canción de [“la zapatilla por detrás”](#) con la letra:

A la zapatilla por detrás, tris tras

Ni la ves ni la verás, tris tras.

Mirad para arriba, que caen judías,
Mirad para abajo que caen garbanzos.
¡A dormir! ¡A dormir!
Que los Reyes van a venir
¿A qué hora?

4. A continuación, los alumnos se colocarán en dos hileras enfrentadas y se les enseñará el ritmo y gestos de "[chocolate](#)". Cada vez que se haga los alumnos se desplazarán a su derecha un puesto, de tal modo que cambien de compañero de juego. Los alumnos de los extremos derechos tendrán que cambiar de fila.
5. Después de ello se enseñará la canción "[Juguemos en el bosque](#)", cambiando de alumno que hace de lobo con cada intervención del mismo. Cuando al final el lobo ya está listo para salir los niños correrán a resguardarse. En este momento se pondrá la "[Danza macabra](#)" de "El carnaval de los animales" de Saint-Saëns (primeros dos minutos y medio). Se representará varias veces la escena y se proyectará en la pizarra digital la imagen del vídeo ya que, finalmente, se volverá a la calma haciendo que los alumnos se fijen en los instrumentos de percusión que son muy parecidos a los que hay en el aula. Se aprovechará también para nombrar los instrumentos de cuerda, oboe y trompetas.
6. Se terminará la clase practicando la respiración diafragmática: los alumnos harán como que huelen una flor y espirarán el aire imaginando que soplan una vela moviendo la llama, pero sin apagarla. De fondo escucharán el "[Arabesco I](#)" de Debussy interpretado al arpa, lo que servirá también para introducir la figura y sonido de este instrumento. Finalmente se acompañará a los alumnos de vuelta al aula ordinaria.

A continuación, se detalla en la tabla 16 la escala de valoración que se empleará para evaluar la primera sesión a modo de diagnóstico de las necesidades y capacidades de los alumnos.

Tabla 16. *Escala de valoración de la sesión 1.*

Nombre alumno/a			
DESCRIPTOR	1	2	3
Discriminación tímbrica.			
Ejecución vocal (afinación).			
Coordinación voz-cuerpo (ejecución dual).			
Creatividad rítmica.			
Coordinación corporal.			
Mantenimiento de los criterios de ejecución (memoria de trabajo).			
Inhibición (respeto del turno, silencio, escucha).			
Capacidad de atención.			
Facilidad para cambiar de tarea (flexibilidad cognitiva).			
Interés por las actividades.			
Participación activa.			
Capacidad de relajación.			
CALIFICACIÓN			

1: insuficiente	2: aceptable	3: bueno
-----------------	--------------	----------

(Fuente: elaboración propia)

9.2. Anexo II

Desarrollo de las actividades y evaluación de la sesión 2

1. Tras el traslado del aula ordinaria a la de música en dos hileras cantando "[arámsamsam](#)" y siguiendo el pulso al caminar, los alumnos se sentarán en círculo para realizar la actividad de ejercitación auditiva. En este caso tendrán que [reconocer los animales que suenan](#) e intentar imitarlos. El profesor preguntará individualmente para valorar el desempeño de cada alumno y también pedirá voluntarios para favorecer su iniciativa. Se le preguntará también si los diferentes animales viven en el bosque o no para favorecer su conocimiento de los diversos hábitats.
2. Después de ello se realizará un ejercicio de imitación rítmica psicomotriz en la que el profesor propondrá un ritmo de 2, 3 o 4 pulsos ejecutado con diferentes partes del cuerpo, como pueden ser palmas arriba, al medio y abajo, pisotón con cualquiera de los pies, golpes de la mano en el muslo, golpe de la mano contra el pecho, etc. Se propondrán algunos ejemplos lateralizados (usando sólo la parte derecha o izquierda del cuerpo) para comprobar el desarrollo de la lateralidad en los alumnos. Cuando ya hayan comprendido la tarea se pedirán voluntarios que actuarán como "miniprofes", proponiendo ellos unos ritmos breves que los demás habrán de imitar.
3. Tras este breve juego se dispondrán en dos hileras enfrentadas para jugar a "[chocolate](#)", cambiando de pareja en cada repetición. Se les enseñará también el juego de "mariposa", que es con el mismo ritmo y prosodia pero con palmas, brazos cruzados al pecho e índices a los laterales de la cabeza a modo de antenas en vez de palmas, envés de las manos y puños como en "chocolate".
4. Al finalizar, se volverán a colocar en corro para jugar a "[la zapatilla por detrás](#)", fijándose bien en la entonación de la parte "mirad arriba que caen judías, mirad abajo que caen garbanzos" y se aprenderá el [baile](#) y la canción de "[al corro de la patata](#)".
5. Los alumnos cogerán los instrumentos de láminas a los que previamente se les habrán quitado todas menos las correspondientes a las notas la, sol y mi, que tendrán

una pegatina morada, azul y amarilla respectivamente (sería conveniente verificar que todos los alumnos distinguen adecuadamente los colores). El docente tocará con un xilófono la parte de “mirad arriba” e instará a los alumnos a que experimenten de cinco en cinco alumnos separados y tocando suavemente para ver si sacan la canción. El profesor preguntará a los niños que creen que ya lo han adivinado pidiéndoles que le digan el color de la pegatina y el nombre que pone la lámina de cada nota para ir colocando círculos de los colores en la pizarra digital, colocados a diferentes alturas según su posición correlativa en el pentagrama y separándolos según su duración. De momento no se dará más importancia al nombre de las notas, pero sí a las diferentes alturas, que ellos también podrán comprobar por la colocación de las láminas en el instrumento. Hacerles ver la importancia de dejar los sonidos por escrito de una forma que se pueda entender para poder tocar las canciones con diferentes instrumentos y no olvidarlas.

6. Los alumnos retirarán los instrumentos de láminas y cogerán los cubos. Cantarán la canción de [“Juguemos en el bosque”](#) palmoteando el ritmo con las manos sobre el cubo (hacerles ver que cada sílaba corresponde a un golpe). Pero no sólo se pueden palmotear las sílabas: probar distintas combinaciones como, por ejemplo, tres negras y silencio de negra (comienza en anacrusa, luego hacer coincidir la primera negra con la segunda sílaba de la canción), no explicitando aún los conceptos de ritmo y pulso. Después de esto, se retomará la pieza de [“Danza macabra”](#) para realizar la parte más rítmica palmoteando el ritmo en los cubos y la parte melódica danzando y girando alrededor del corro, volviendo a palmotear en el cubo que les toque al finalizar dicha parte.
7. Como conclusión de la sesión se volverá a trabajar la respiración diafragmática como en la semana anterior con el [“Arabesco I”](#) de Debussy, pidiéndoles que traigan un par de botellas pequeñas de plástico vacías y dos puñados de legumbres para la próxima sesión (se enviará también una circular a los padres).

Para la evaluación de la sesión se empleará la escala de valoración detallada en la tabla 17.

Tabla 17. *Escala de valoración de la sesión 2.*

Nombre alumno/a			
DESCRIPTOR	1	2	3
Discriminación tímbrica.			
Versatilidad vocal (imitación de animales).			
Coordinación rítmico-motriz.			
Capacidad de atención.			
Memoria a corto plazo.			
Realización del dictado (trabajo auditivo-cognitivo)			
Ejecución vocal (afinación).			
Coordinación voz-cuerpo (ejecución dual) con distintos ritmos.			
Capacidad de relajación.			
Participación activa			
	CALIFICACIÓN		

1: insuficiente	2: aceptable	3: bueno
-----------------	--------------	----------

(Fuente: elaboración propia)

9.3. Anexo III

Desarrollo de las actividades y evaluación de la sesión 3

1. Como en las sesiones anteriores, se hará el traslado del aula ordinaria a la de música en dos hileras cantando "[arámsamsam](#)" y siguiendo el pulso al caminar. Una vez allí cogerán sus cuadernos y estuches para, a partir de ahora, dejar por escrito sus ejercicios de estimulación auditiva, ya que en la clase anterior se les ha hecho ver la importancia de dejar la música por escrito. Comenzarán con este sencillo [ejercicio de discriminación de intensidad](#) fuerte-suave. Al finalizarlo se pondrán en común los resultados volviendo a escuchar los ejemplos para que ellos mismos se autocorrijan.
2. Después se les explicará que parece ser que un león muy despistado se ha perdido en nuestro bosque. Se les pedirá que imiten a un león e iniciarán su periplo en busca del león con la canción "[voy en busca de un león](#)", que posteriormente nos servirá como dictado con las notas la, sol y mi (s s s s m l s-s s s m l s). Al encontrarse con grandes charcos tendrán que saltar de un aro a otro, al encontrar un precipicio tendrán que caminar por la cuerda con mucho cuidado, al pasar por una pradera llena de hojas secas tendrán que ir de puntillas con pasitos pequeños para no hacer ruido, etc. Cuando encuentran al león huyen.
3. Parece que con tanto movimiento ha entrado el hambre, así que antes uno de sus platos favoritos: macarrones con queso y jamón. Con una percusión corporal de palma-mano derecha al muslo derecho-mano izquierda al muslo izquierdo se hará "macarrón-macarrón-queso y" (dos semicorcheas-corchea sucesivamente), mientras que la palabra "jamón" serán dos palmadas (corchea y negra) . Como se van a ir de caza, van a unir los ritmos de las palabras macarrón queso y jamón a la "[Obertura de Guillermo Tell](#)" de Rossini. Tras la fanfarria inicial en *forte*, los alumnos imitarán a la cuerda en suave recitando: macarrón-macarrón-queso-y jamón. Tras practicarlo se iniciará la dramatización, fingiendo que van a caballo. El profesor cambiará entonces la música y se oirá la "[Danza de los caballeros](#)" del ballet "Romeo y Julieta" de Prokofiev. ¿Qué ha

podido ocurrir? Los niños realizarán sugerencias según les inspire el carácter de la música. Se propondrá la aparición de un oso enfadado al que hemos molestado y se muestra muy enfadado. Imitamos los movimientos de ese oso caminando a grandes zancadas siguiendo el pulso y rugiendo. Volvemos a representarnos a nosotros mismos, huyendo una vez más todo lo rápido que podemos escuchando la “[Danza del sable](#)” de Kachaturian, haciendo muecas al oso en los glissandi de los trombones, resbalándose y cayendo al suelo.

4. Cuando por fin parece que ya están a salvo del oso, los aventureros deciden hacer unos instrumentos para espantar a los animales fieros que viven en el bosque y no tener que estar huyendo constantemente. Los alumnos cogen las botellas y legumbres que han traído para hacer unas maracas caseras mientras escuchan de fondo las piezas vistas hasta ahora. Al terminarlas, se canta la canción que ellos prefieran de las trabajadas con distintos ritmos y dinámicas.

En la evaluación de la sesión se empleará la escala de valoración detallada en la tabla 18.

Tabla 18. Escala de valoración de la sesión 3.

Nombre alumno/a			
DESCRIPTOR	1	2	3
Discriminación dinámica.			
Motricidad gruesa.			
Coordinación rítmico-motriz.			
Coordinación voz-cuerpo (ejecución dual).			
Asociación de la música a distintos estados de ánimo y situaciones.			
Expresión dramatizada de diferentes estados de ánimo y escenas.			
Expresión corporal.			
Interiorización del pulso.			
Participación activa.			
Motricidad fina.			
	CALIFICACIÓN		

1: insuficiente

2: aceptable

3: bueno

(Fuente: elaboración propia)

9.4. Anexo IV

Desarrollo de las actividades y evaluación de la sesión 4

1. Como en las sesiones anteriores, se hará el traslado del aula ordinaria a la de música en dos hileras cantando "[arámsamsam](#)" y siguiendo el pulso al caminar. Al llegar al aula, cogerán sus cuadernos y estuches para el ejercicio de estimulación auditiva. En este caso, representarán con una línea larga los sonidos largos y con un punto gordo los sonidos cortos. El docente interpretará con el teclado seis series de ritmos sobre la nota sol₄, realizando todos juntos los dos primeros para comprender la actividad. Los ejemplos constarán de cuatro pulsos, comenzando por cuatro negras, siguiendo por dos negras-dos corcheas-negra, tres negras-dos corcheas, dos negras-cuatro corcheas, cuatro corcheas-dos negras, sin introducir aún los silencios. Se realizarán las correcciones en común después de cada ítem para que los alumnos tengan una rápida retroalimentación que les ayude con los siguientes ejemplos.
2. A continuación, el docente escogerá fragmentos de las obras vistas hasta ahora para que los alumnos las reconozcan, las tarareen y digan qué actividad hacían al escucharla. Éste interpretará al xilófono "voy en busca de un león" y les preguntará si reconocen la canción. La cantan, comentando lo que más les gustó de la actividad. Ahora serán los alumnos los que intenten sacar la melodía. El profesor les hará ver que se emplean las mismas láminas que en el fragmento de "mirad arriba" visto en la sesión 2.
3. Al igual que en la sesión pasada, los alumnos irán probando para descubrir la canción anterior, tocando suavemente. El profesor orientará a los que presenten más dificultades procurando estimular su capacidad de deducción y descubrimiento. Se pedirá que los alumnos que ya creen que lo tienen lo toquen y dibujen en la pizarra el musicograma correspondiente tal y como se hizo en la sesión 2: con círculos de los colores situados a diferentes alturas según su posición correlativa en el pentagrama, separados según su duración. En este caso sí que se presenta el nombre de las notas y su representación fononímica: mano abierta a la altura del pecho para el sol, mano curva formando una cúpula a la altura de los hombros para el la y mano plana y

horizontal a la altura de la tripa para el mi. El profesor practica con los alumnos estas posiciones. Les hace ver que no todas las canciones se pueden tocar con estas tres notas (Interpreta "[Juguemos en el bosque](#)" al xilófono) e incita a los alumnos a que reflexionen sobre ello, cayendo en la cuenta de que existen más notas por descubrir.

4. Los alumnos cogerán sus maracas a modo de protección y retomarán el paseo por el bosque realizando un juego de pregunta-respuesta rítmica sobre la base "¿qué voy a ver hoy?" interpretada con manos alternadas al pecho en cada sílaba y palma en la palabra "hoy". Los alumnos practicarán la pregunta y luego, con sus maracas, elaborarán una respuesta con palabra ritmada.
5. Tras esta actividad, dejarán colocadas las maracas y se tumbarán en el suelo con los ojos cerrados. El profesor hace sonar el "[Acuario](#)" de "El carnaval de los animales" de Saint-Saëns. Los alumnos practicarán en esta posición la respiración diafragmática e irán proponiendo lugares en los que podrían encontrarse. Tras algunas intervenciones, el docente les explicará que acaban de llegar a un lago encantado en el que conocerán a la Dama del Lago, que con su magia hará que puedan sumergirse y nadar como si fueran peces. Ya de pie, los alumnos se moverán libremente por el aula en un ejercicio de expresión corporal.
6. Finalizada esta tarea, los alumnos tomarán su cuaderno y pinturas para pintar la escena que se hayan imaginado al moverse.

En la tabla 19 se puede consultar la escala de valoración que servirá de evaluación de la sesión.

Tabla 19. *Escala de valoración de la sesión 4.*

Nombre alumno/a			
DESCRIPTOR	1	2	3
Discriminación de duración de un sonido.			
Comprensión de la representación gráfica del ritmo.			
Memoria a medio plazo			
Perseverancia en la tarea.			
Capacidad de deducción.			
Iniciativa.			
Empleo de las grafías no convencionales.			
Creatividad rítmica.			
Coordinación voz-cuerpo (con percusión corporal y maracas).			
Inhibición (respeto del turno, silencio, escucha).			
Capacidad de relajación.			
Sinestesia musicocinética.			
Sinestesia músico-pictórica.			
CALIFICACIÓN			

1: insuficiente	2: aceptable	3: bueno
-----------------	--------------	----------

(Fuente: elaboración propia)

9.5. Anexo V

Desarrollo de las actividades y evaluación de la sesión 5

1. Tras el traslado del aula ordinaria como en semanas anteriores, los alumnos cogen sus cuadernos y estuches para realizar el ejercicio de estimulación auditiva. Una vez que ya se han acostumbrado a la escucha atenta, se comenzará con la discriminación de alturas. Se comenzará con sonidos muy agudos y muy graves en el piano, esta vez con las mismas notas en todo momento, haciendo tres series de cinco sonidos tras comprobar que los alumnos comprenden el concepto al hacer varios ejemplos de prueba. Cada serie se corregirá nada más hacerla para proporcionar una información útil para los discentes en el siguiente ejercicio.
2. A continuación, se hará un dictado melódico con el xilófono con las notas la, sol y mi, comenzando por la nota sol: sol-sol-mi, sol-sol-la. Se trata de reforzar la nota sol como referencia para ir introduciendo el concepto de sonidos “más agudos que” o “más graves que”. Se harán un par de ejemplos más: sol-mi-sol, sol-la sol que los alumnos escribirán en sus cuadernos con el código de alturas y colores (sol de color azul, la de color morado y mi de color amarillo). Se pedirán cinco voluntarios para hacer de “miniprofes”. Estos alumnos tendrán que haber escrito previamente en sus cuadernos el dictado de cuatro notas que van a hacer, que siempre tendrá que empezar por la nota sol. En los días siguientes se seguirá pidiendo voluntarios para que participen todos los compañeros.
3. Después, sentados en círculo se aprenderán los juegos de “[toma tomate](#)” y “[Don macarrón chistero](#)” para trabajar el pulso, la voz y los reflejos.
4. Tras este momento de juego, se realizará una actividad de imitación rítmica como ya se hizo en la sesión 2. En este caso, se ofrecerán ejemplos más complejos según se vea el grado de destreza motriz de los alumnos. Cinco alumnos voluntarios que no hayan salido en otras ocasiones harán de “miniprofes” proponiendo ritmos (aún no se les propondrá un número determinado de pulsos, solo que no sean muy largos).

5. A continuación, los alumnos volverán a adentrarse en el bosque, recordando que en la sesión 3 habían tenido que ir a saltos, sobre la cuerda, de puntillas, etc., cantando la canción de [“voy en busca de un león”](#). El profesor les avisa de que en el cielo se ven nubarrones y pone la [“Tormenta”](#), III movimiento, presto del “Verano”, de “Las cuatro estaciones” de Vivaldi. Los alumnos imaginan que son pajarillos que huyen de la lluvia, el viento y los rayos asustados por los truenos moviéndose por el aula. Tras esto, se puede oír con el [“Largo”](#), II movimiento del “Invierno” de “Las cuatro estaciones” de Vivaldi cómo la lluvia cae suavemente y los animales vuelven a salir de sus cobijos. Con dos dedos sobre las manos los alumnos imitan las gotas de lluvia. Tararean el primer periodo (dos primeras frases) y se va realizando un musicograma en la pizarra siguiendo el contorno melódico, que podría ser como el que se muestra en la figura 1. El profesor les enseña el violín como instrumento principal de este concierto. La lluvia cesa y el sol comienza a calentar cada vez más adormeciendo a los aventureros. Con la música del [“Preludio a la siesta de un fauno”](#) de Debussy, los alumnos se mueven expresándose libremente con el movimiento. El profesor les muestra la flauta travesera, el oboe, el clarinete y los violines. Los alumnos se fijan en realizar la respiración diafragmática al moverse.
6. Para la próxima semana tendrán que pedirles a sus padres y abuelos que les enseñen un juego con canción, ya sea de palmas, corro, pasillo o cualquier otro tipo.

Figura 1. Musicograma del inicio del “Largo” del “Invierno” de Vivaldi.

(Fuente: elaboración propia)

A continuación, se detalla en la tabla 20 la escala de valoración que se empleará para evaluar esta sesión.

Tabla 20. Escala de valoración de la sesión 5.

Nombre alumno/a	DESCRIPTOR	1	2	3
	Discriminación de alturas en notas extremas.			
	Discriminación de alturas en notas próximas (la, sol y mi)			
	Comprensión de la representación gráfica del sonido.			
	Mantenimiento del pulso.			
	Ejecución vocal (afinación).			
	Coordinación voz-cuerpo (ejecución dual).			
	Coordinación corporal.			
	Creatividad rítmica.			
	Sinestesia musicocinética.			
	Asociación de la música a distintos estados de ánimo y situaciones.			
	Expresión dramatizada de diferentes estados de ánimo y escenas.			
	Expresión corporal.			
	Participación activa.			
	CALIFICACIÓN			

1: insuficiente	2: aceptable	3: bueno
-----------------	--------------	----------

(Fuente: elaboración propia)

9.6. Anexo VI

Desarrollo de las actividades y evaluación de la sesión 6

1. Tras el traslado del aula ordinaria como en habitualmente, los alumnos cogen sus cuadernos y estuches para realizar el ejercicio de estimulación auditiva. Se les explicará que el día de hoy va a ser especial, ya que tendrán que superar diferentes pruebas para conseguir regresar a casa. La primera prueba consistirá en adivinar qué instrumento está sonando. El profesor pondrá fragmentos de unos 5 segundos de la flauta, el arpa, el piano, los instrumentos de percusión de láminas y el oboe, tomados de las piezas escuchadas en clase y los alumnos pondrán en sus cuadernos F, A, P, L u O según corresponda. Esta vez la corrección se hará al final de escuchar la serie completa.
2. A continuación, el profesor hará tres dictados de tres notas con la, sol y mi: s-s-s, s-s-m y s-l-s. Cinco compañeros harán de “miniprofes” proponiendo sus dictados de tres notas escritos previamente en su cuaderno. Los alumnos cogen los instrumentos de láminas y el profesor proyecta en la pizarra el musicograma correspondiente a “mirad arriba” y a “voy en busca de un león” (ver figuras 2 y 3) para interpretarlo juntos.
3. Una vez guardados los instrumentos, se colocan en círculos en los grupos de cinco alumnos en que suelen estar colocados en el resto de asignaturas para hacer dos pruebas. La primera consistirá en descubrir a qué obra de las vistas anteriormente corresponde el musicograma de la figura 4. Escucharán cuatro fragmentos musicales: el inicio de la “Obertura de Guillermo Tell” de Rossini, del “Largo” del “Invierno” de Vivaldi y del inicio de la “Danza macabra” de “El carnaval de los animales” de Saint-Saëns. Después de realizar la escucha tres veces, los alumnos tendrán que resolver en grupo el reto (la solución será la “Danza macabra”). El profesor anuncia la solución, felicitando a los acertantes y orientando en las dudas que hayan surgido a los que no acertaron. La siguiente prueba consistirá en recomponer el puzzle de tres piezas sobre el musicograma del “Largo” del Invierno de Vivaldi. Se les entregarán las fichas que aparecen en la figura 5 y ellos, mientras escuchan la pieza, tendrán que recomponerla

para que quede como en la figura 1. El profesor pondrá al final la solución en la pizarra para que ellos mismos descubran qué grupos han acertado, orientando a los que no lo han hecho.

4. A continuación se vuelven a poner en corro para recordar lo aprendido: se enumeran las canciones de juego, cantándolas brevemente y jugando al juego que más les haya gustado. Después, varios alumnos enseñan a los demás las canciones y juegos que les han contado sus padres y abuelos. Los alumnos que no hayan podido compartir su experiencia ese día, lo harán en la siguiente sesión. Para volver a casa cantan juntos “[arámsamsam](#)”, comprobando por el [sonido](#) que se oye que han llegado al lugar correcto. Se celebra la aventura bailando juntos “[El baile de la fruta](#)” de Pica-pica.
5. Sentados, los alumnos irán diciendo qué es lo que más les ha gustado de la experiencia por el bosque.
6. El profesor recogerá los cuadernos de los alumnos para corregirlos y evaluarlos.

Figura 2. Musicograma de la canción “mirad arriba”.

(Fuente: elaboración propia)

Figura 3. Musicograma de la canción “voy en busca de un león”.

(Fuente: elaboración propia)

Figura 4. Piezas del musicograma sobre el “Largo” del “Invierno” de Vivaldi.

(Fuente: elaboración propia)

Tabla 21. Rúbrica de evaluación de la Unidad Didáctica.

Criterios de evaluación	Desempeño		
Descubrir manifestaciones musicales de diversos estilos, épocas y culturas por medio de la escucha activa y mostrando interés respeto. CEP1	Muestra interés en la escucha y aprendizaje de canciones y piezas musicales. 0,5	Muestra un interés restringido hacia ciertos estilos. 0,25	Muestra rechazo por el aprendizaje y escucha de nuevas canciones o piezas. 0
Mostrar una actitud de escucha atenta, silencio y concentración que permita obtener adecuadamente tanto la información que procede del exterior como la del propio cuerpo. CEP2	Permanece en silencio durante las explicaciones y al trabajar, mostrando concentración y reflexión. 1	A veces interrumpe o se distrae en las explicaciones o trabaja de un modo no reflexivo. 0,5	Muestra un comportamiento impulsivo tanto durante las explicaciones como en el trabajo individual. 0
Describir elementos básicos de las piezas musicales seleccionadas iniciándose en el empleo del vocabulario específico básico de las mismas. CEP3	Emplea habitualmente los términos estudiados con adecuación. 0,5	Manifiesta conocimiento de los términos estudiados, pero no siempre los evoca adecuadamente. 0,25	No recuerda los términos aprendidos. 0
Iniciarse en el reconocimiento visual, auditivo y corporal, así como en la clasificación y descripción de elementos fundamentales de la música y del lenguaje musical. CEP4	Muestra una comprensión de los trabajos auditivos, vocales, rítmicos y gráficos. 1,5	Presenta dudas en la realización de los trabajos auditivos, vocales, rítmicos y gráficos. 0,75	Requiere de una ayuda constante en la realización de los trabajos auditivos, vocales, rítmicos y gráficos. 0,25

Retener y discriminar sonidos según sus cualidades básicas de altura, intensidad, duración y timbre. CEP5	Discrimina adecuadamente las diferentes cualidades trabajadas. 1,5	Discrimina adecuadamente algunas de las cualidades trabajadas, requiriendo de ayuda en otras. 0,75	Aún no discrimina auditivamente las cualidades básicas del sonido. 0
Captar, clasificar, retener y evocar la información tanto musical como instructiva. CEP6	Realiza las tareas diligentemente con la explicación inicial. 0,5	Requiere que en ocasiones se le recuerden instrucciones o conceptos. 0,25	Requiere un acompañamiento constante en la realización de las tareas. 0
Realizar una búsqueda individual básica de información sobre manifestaciones culturales y musicales a través de medios de acceso sencillos. CEP7	Realiza la tarea de búsqueda de información. 0,5		Se olvida de realizar la tarea de búsqueda de información. 0
Respetar las propuestas artísticas musicales, demostrando la interiorización de las normas elementales de comportamiento reflejando una actitud positiva. CEP8	Se muestra atento durante la escucha de piezas musicales. 0,5	Se distrae durante la escucha de piezas musicales. 0,25	Molesta a los compañeros durante la escucha de piezas musicales. 0
Elaborar e interpretar producciones musicales propias, empleando las posibilidades expresivas del cuerpo y los instrumentos de percusión con curiosidad, interés y disfrute, mostrando confianza en las capacidades propias. CEP9	Realiza creaciones propias con interés, gusto y corrección. 1	Realiza creaciones propias con algo de ayuda, mostrando gusto e interés. 0,5	Necesita ayuda para lograr realizar producciones propias. 0
Iniciarse en la utilización de los elementos fundamentales del lenguaje musical. CEP10	Emplea adecuadamente los conocimientos aprendidos. 0,5	Aunque a veces se le olvide, muestra un conocimiento de los elementos aprendidos. 0,25	Aún no emplea los elementos estudiados. 0
Compartir con disfrute las experiencias creativas musicales. CEP11	Se muestra predispuesto a participar con sus creaciones. 0,5	Aunque no lo haga voluntariamente, muestra adecuadamente sus producciones. 0,25	Rehúsa mostrar sus producciones musicales. 0
Realizar las actividades con actitud respetuosa y colaborativa, mostrando empatía y una actitud positiva hacia la expresión de	Escucha y participa con buena actitud en el trabajo en grupo. 0,5	Participa, pero se muestra en ocasiones irrespetuoso con los compañeros.	Frecuentemente se ríe o burla de las ideas de los demás. 0

ideas, sentimientos y emociones de los demás. CEP12		0,25	
Participar producciones performativas elementales, trabajando colaborativamente con respeto a la diversidad y utilizando elementos básicos de la expresión corporal. CEP13	Realiza con interés y corrección las actividades performativas y de expresión corporal. 1	Muestra poco interés o en ocasiones molesta a los compañeros durante las actividades performativas y de expresión corporal. 0,5	Habitualmente molesta a los compañeros durante las actividades performativas y de expresión corporal. 0

(Fuente: elaboración propia)

9.7. Anexo VII

Diario de aula

Tabla 22. *Diario de aula.*

Unidad Didáctica	Grupo
Ausencias	Sesión
Actividades realizadas	
Actividades planificadas no realizadas	
Motivo	
Actividades no planificadas realizadas	
Motivo	
Aspectos destacables del desarrollo de la sesión	
Medidas a adoptar en sesiones posteriores	
Tareas próxima sesión	

(Fuente: elaboración propia)

9.8. Anexo VIII

Escala de valoración de la propuesta para los alumnos en forma de pictogramas

Figura 5. *Escala de valoración de la propuesta para los alumnos*

(Fuente: elaboración propia)

9.9. Anexo IX

Tabla de cotejo de autoevaluación docente de la propuesta

Tabla 23. *Tabla de cotejo de autoevaluación docente de la propuesta didáctica.*

UNIDAD DIDÁCTICA		
ASPECTOS TÉCNICOS Y FORMALES		
DESCRIPTOR	SÍ	NO
Los objetivos planteados son realistas y adecuados a la edad y características de los destinatarios.		
Los contenidos programados son asumibles cognitivamente por los alumnos.		
Los contenidos programados suponen un reto cognitivo.		
La metodología resulta interesante y atractiva.		
La metodología promueve la participación de todos los alumnos.		
Las actividades son comprensibles.		
Las actividades conducen a la asimilación de los contenidos.		
Las actividades presentan diferentes niveles de logro asumibles por todos los alumnos.		
La temporalización es realista.		
Los materiales empleados son útiles y pertinentes.		
Los materiales resultan atractivos.		
Los criterios de evaluación enuncian adecuadamente los conocimientos que se desean valorar.		
Las tablas de valoración resultan útiles: de uso fácil, rápido y adecuado.		
La rúbrica de evaluación resulta completa y útil.		
Los pictogramas de evaluación resultan comprensibles y útiles.		
PUESTA EN PRÁCTICA		
DESCRIPTOR	SÍ	NO
Se han respetado los plazos establecidos.		
Se ha promovido un clima de respeto y actitud positiva en clase.		
Se ha logrado captar el interés de los alumnos.		
Se ha logrado fomentar la participación de todos los alumnos.		
Se han resuelto adecuadamente las dudas de los alumnos		
Las explicaciones han sido claras y comprensibles.		
Se ha atendido a las necesidades individuales de cada alumno.		
Se ha fomentado el respeto por el material y el orden en clase.		
Se han establecido unas rutinas que faciliten el cambio de tarea.		
Se han comunicado con antelación las necesidades de material e investigación.		
Al principio de la clase se ha detallado el contenido de la misma y se han anticipado los cambios de tarea.		

CAUSAS DE LAS RESPUESTAS NEGATIVAS

PROPUESTAS DE MEJORA

(Fuente: elaboración propia)